

FOLKLOR DELA ROMÂNII DIN SÂRBIA

În primăvara anului 1941, prizonierii de origine etnică română din armata iugoslavă, au fost predați autorităților noastre militare. O parte dintre ei — vreo două mii — au fost cantonați în patru sate din apropierea Timișoarei: Moșnița, Bucovăț, Remetea-Mare și Ghiroda. Dintre aceștia mai mult de jumătate erau originari dintre Timoc și Morava, iar ceilalți din Banatul iugoslav.

Din însărcinarea Arhivei de Folklor a Academiei Române, am făcut o anchetă de zece zile (18—27 Mai 1941) printre acești prizonieri.

Am început cu lagărul din Moșnița, fiindcă aici se aranjase, în duminica de 18 Mai, o serbare pentru ei. Am fost apoi în Bucovăț și în Remetea. În lagărul dela Ghiroda n'am mai ajuns să merg, pentru că în 27 Mai prizonierii au început să fie trimiși pe la casele lor.

Fiindcă din zi în zi se așteptau să plece, a trebuit să mă mulțumesc numai cu adunarea de obiceiuri și literatură populară, renunțând la celelalte date privitoare la ocupațiuni, locuință, port, etc. De altfel, acestea trebuie înregistrate la fața locului, prinse direct de anchetator, nu din auzite.

La începutul anchetei voiam să aleg informatori mai ales din localitățile de mijloc ale regiunii locuite de Români, în special din părțile Bolievațului (Boljevac)¹⁾, întru cât Români de acolo sunt cel mai puțin cunoscuți la noi. Dela cei din răsărit, din Craina, avem colecția Giuglea-Vâlsan²⁾, iar la cei din părțile apusene s'au făcut două anchete pentru Atlasul Linguistic Român³⁾. Dar prizonierii din localitățile de pe lângă Bolievaț erau puțini și nu am găsit printre ei informatori destul de buni, așa că a trebuit să nu-i neglijez nici pe cei din alte părți.

Am cules material dela 47 de informatori din 27 de localități, stabilind astfel o rețea destul de deasă de puncte pe întreagă regiunea aceasta locuită de Români (vezi harta dela p. 44).

¹⁾ În paranteză sunt date numirile oficiale sârbești ale localităților.

²⁾ G. GIUGLEA și G. VÂLSAN, *Dela Români din Serbia*, București, 1913.

³⁾ Cf. EMIL PETROVICI, *Note de folklor dela Români din Valea Mlavei*, în acest Anuar, p. 43 sq.

Versurile adunate sunt aproape toate dela informatori din partea de răsărit a regiunii, din Craina. Multe dintre ele sunt cunoscute la noi și au fost, de sigur, răspândite la ei de lăutarii care trec dincoace de Dunăre, în orașele apropiate (Turnu-Severin, Orșova, etc.). Astfel informatorul dela care am cules balada numită de el « A lu strinu » (textul 1) — o variantă a « Mioriței » — spunea că o știe dela lăutarii lor cei bătrâni. O variantă mai frumoasă a « Mioriței » a cules D. Caracostea, dela un prizonier din Brza-Palanka, care o știa tot dela lăutari ¹⁾.

Am adunat dela doi lăutari de pe lângă Negotin destul de multe cântece și strigături. Ei le numesc « frînturile » sau « flinturile », adică « frînturi, fragmente de cântece » ²⁾.

Din alte localități, înafară de cele de pe lângă Dunăre, am cules foarte puține versuri. Se pare că, pe măsură ce te îndepărtezi de masa mare a românismului de peste Dunăre, constăți dispariția poeziei. Cred că cele spuse de Emil Petrovici despre Jdrela ³⁾ sunt valabile pentru întreagă partea de Vest și de Sud a regiunii locuite de Români: poezia, cântecul, jocul și portul românesc dispar, iar influența sârbească se accentuează.

În schimb, această parte pare a fi bogată în povești, credințe și superstiții. Poveștile de aici sunt asemănătoare, ca structură, cu cele din Sudul Banatului: proza e îmbinată cu versuri sau, uneori, cu proză rimată ⁴⁾.

E interesant că am găsit la acești prizonieri multe descântece, gen care constituie mai mult o specialitate a femeilor. Erau însă printre informatori unii care descântau ei înșiși, iar alții le știau dela mamele sau dela bunicele lor — descântătoare.

Materialul adunat nu-l public în întregime. Din cel referitor la obiiceiuri se va reproduce o bună parte în capitolul cu acest titlu.

Printre versurile care nu se publică, sunt trei balade: « Ghiță Cătănuță », larg răspândită și în Muntenia, « Rădoiță », în două variante, și « Cîncecu lu copilu lu Pătru » ⁵⁾. Aceste două din urmă se găsesc și în colecția Giuglea-Vâlsan ⁶⁾, dar cele adunate de mine sunt mai lungi.

Din anumite motive, numele și vârsta informatorilor n'au putut fi date aici ⁷⁾. Cei pe cari i-ar interesa se pot adresa Arhivei de Folklor a Academiei Române.

¹⁾ *Revista Fundațiilor Regale* VIII (1941), Nr. 4, pp. 141—143.

²⁾ Cf. explicația dată de G. GIUGLEA în *Langue et Littérature* I, Nr. 2, pp. 163—164.

³⁾ *Loc. cit.* p. 58.

⁴⁾ Cf. *Anuarul Arhivei de Folklor* III, poveștile Nr. 73, 74, 78, 80, 81. În cele publicate de mine se găsesc scurte părți rimate în Nr. 35 și 37, părți pe care nu le-am dat însă sub formă de versuri.

⁵⁾ Titlul e dat de informator. De fapt, ar trebui să se numească « Cîncecu lu Pătru ».

⁶⁾ *Op. cit.*, pp. 15—18 și 269—274.

⁷⁾ S'a notat însă, când era cazul, calitatea de lăutar a informatorului.

GRAIUL

Din punct de vedere al graiului, teritoriul locuit de acești Români se împarte în două părți: una mai mare, la Vest, care aparține graiului bănățean, și a doua la Est, în Craina, în care se vorbește un graiu foarte apropiat de cel din partea apuseană a Olteniei.

Dintre localitățile din care public material, se vorbește graiul oltenesc în următoarele: Gánova (Dušanovac), Radujevac ¹⁾, Coroglaș ²⁾ (Miloševo), Negotin și Mocrán (Mokranje).

Deosebirea dintre cele două graiuri o constituie mai ales felul în care se pronunță sunetele *t*, *d*, urmate de *e*, *i*, și africcatele *č*, *ǵ* (*ce*, *ge*). În localitățile cu graiu bănățean, în loc de *t*, *d* (urmate de *e*, *i*) se rostește *č*, *dž* ³⁾, iar în loc de *č*, *ǵ* (*ce*, *ge*), *ś*, *ź* ⁴⁾. În localitățile care țin de graiul oltenesc, *č*, *ǵ* se rostesc ca în limba literară (*ce*, *ge*), dar *t*, *d* (urmate de *e*, *i*) devin *t'*, *d'* ⁵⁾, ca în Vestul Olteniei și prin Transilvania.

Iată câteva din trăsăturile caracteristice ale celor două graiuri:

Graiul oltenesc. Vocala *e*, urmată de *i*, se schimbă, la unele cuvinte, în *i*: *k'iil'i* «cheile», *ii* «ei». Prin contragerea celor doi *i*, cuvântul «strein» (străin) a devenit *strin* ⁶⁾.

Din Mocrán (Mokranje) am notat câteva cuvinte cu labiala palatalizată: *ft'iară* «fiară», *mneorică*, dim. dela «mioară», *mniiaă* «mială», *mneilor* «meilor».

Același informator din Mocrán rostea sunetele *č*, *ǵ* mai dur decât cele din limba literară, cam așa cum se pronunță în Maramureș. Le-am notat *č*, *ǵ*.

Auxiliarul viitorului I are o mulțime de forme: *m-o întarče* «mă voi întoarce», *oș aveă* sau *voș aveă* ⁷⁾ «voiu avea», *oī să mor* «o să mor», *or șt'ia* «voiu ști»; *voī veñia* «vei veni», *oī sta* «vei sta»; *n-ov-auza* «ne va auzi», *voș crediă* «veți crede»; *vo alerga* «vor alerga».

De asemenea la condițional: *oș cînta* «aș cânta».

Verbele de conjugarea III și IV, adeseori, la forma infinitivului, trec la conjugarea II sau I, mai ales la sfârșitul versului, la rimă: *tî-o scotîă* «te va scoate», *oī umără* «voiu omorî».

Sunt câteva fenomene fonetice comune și graiului oltenesc și celui bănățean:

¹⁾ N'am înregistrat numirea românească.

²⁾ Coroglaș e numirea corectă a localității, dar informatorul îi spune «Colograși».

³⁾ *č*, *dž* reprezintă sunete mai palatale decât *ce*, *ge* din limba literară.

⁴⁾ Asemănătoare sunetelor moldovenești corespunzătoare unui *ce* sau *ge* din limba literară, dar rostite mai palatal.

⁵⁾ Am notat uneori și *tî*, *dî* (deci foarte puțin palatalizate) și chiar *t*, *d*.

⁶⁾ Fenomenul acesta e cunoscut și la Nordul Dunării. Forma *strin*, sau *striin* e răspândită în Sudul Banatului și al Olteniei (cf. *Atlasul Lingvistic Român*, partea II-a, vol. I, p. 69, întrebarea [2635]).

⁷⁾ Aceste forme sunt date și din materialul nepublicat.

Apariția unui *a* protetic înainte de consoană, în special înaintea lui *r*, *l*: *ardică* « ridică », *alătrățoare* « lătrătoare », *astrîng* « strîng ».

Dispariția lui *h* intervocalic *dzăar* « zahăr », *mală* « mahala », *păar*, *paar* și chiar *par* « păhar ».

Rostirea lui *v* final sau intervocalic ca *y*: *bolnăy*, *bolnăyă*¹⁾, *șeyă* « ceva », *bețîi* « bețivi » (pluralul lui *bețiu*).

Există și cazul invers, adică un *y* intervocalic devenit *v*: *luvă* « lua », *stava* « steaua » (Brejana — Brežane), *dzîva* « ziua » (Zăbrega — Zabrego).

În loc de *v* final și *y* intervocalic am notat uneori un sunet intermediar: *w*.

Graiul hănăjean²⁾. Câteva din caracteristicile mai importante, ale acestui graiu, în afară de cele arătate până acum, sunt următoarele:

Păstrarea lui *ñ*³⁾, care în limba literară a devenit *i*: *întîñ* « întăiu », *viñ* « vii » (plur. subst. vie), *piroñ* « piroiu », *dășcuñ* « descui », *șeroñ* « cer » (copacul).

Tendința unui *ă* neaccentuat de a se preface în *a*: *baiat*, *lautari*, *cataț* « căutați » (Crivel' — la un informator numai) și forme izolate: *dăca* « dacă » (Mustapić), *pră grindă* « pe grindă », *două* « două » (Crepolin) — și invers: *dăcă* « dacă », *lă* « la », *vă dzîșe* « va zice » (Zăbrega, Isí'noa).

Labializarea vocalelor *ă* și *i* în apropierea unei consoane labiale: *po-mînt*, *să spomîntă* « se spăimînta », *furtaț* « fărtați ».

În Cămna (Kaona), Ranovac, Zăbrega, Mustapić și Măćjót (Mačevac) sunt obișnuite formele de declinare cu articolul prepus la genitiv-dativ sing.: *ușa lu pješćeră* (peșterei), *năinća lu nămñadźidz*, *lu masă* « înainte de masă », *lu fată*, *lu golîmb*.

Pronumele nehotărît *vrun*, *vro*, « vreun, vreo », se întrebuițează, mai ales la Isí'noa, în locul articolului nehotărît *un*, *o*: *vrun moș* = un moș, *vro carće* = o scrisoare (textul 35).

Tot la Isí'noa⁴⁾ găsim întrebuițarea pleonastică a pronumelui personal sau reflexiv: *cînd cătai la pñendșeră*, *îel stă un yom* (textul 67); *m-am dusu-mă*, *s-a jălitu-să*, *s-a prinsu-să*, *l-a păzîtu-l*. Uneori acest pronume are o formă neutră, nu se acordă cu substantivul: *și îel l-a prinsu-l ploaia* (textul 35); *îel să rădźică' o lumănarje* (textul 67).

Auxiliarul perfectului compus, pe lângă forma *a* sau *ay*, la persoana III sing. și pl., poate fi și *ar*, la Zăbrega (numai la un informator): *s-ar*

¹⁾ În Crepolin (Krepoljin) numai *v* final se rostește *y*, cel intervocalic se păstrează. Deci: *bolnăy*, dar *bolnăvă*.

²⁾ Cf. și cele spuse de EMIL PETROVICI în acest *Anuar* pp. 56—57.

³⁾ Notat în Crivel' (Krivelj), Isí'noa (Jasenovo), Zăbrega (Zabrego), Rănovăț (Ranovac) și Podgorac (citește: Podgoraț. N'am notat pentru acest sat forma românească).

⁴⁾ Și, nu atât de des, și la Cămna (Kaona) și Mustapić.

sculat « s'au sculat », *ar șădzut* « a șezut », *ar plecat* « a plecat » sau « au plecat ». Am notat două exmpele și din Maïdan Pec (Majdan Pék): *ar mers* « au mers » și *ar pus* « au pus ».

Ca și în Sudul Banatului, găsim formele *ni-săm* « suntem » (Isînoa, Camna), *vi-săț* « sunteți » (Crepolin) ¹⁾.

Înfluența sârbească e mult mai accentuată în graiul bănățean de aici, decât în cel dela Nordul Dunării. Și aici se întrebunțează prefixele verbale *do-*, pentru a indica îndeplinirea completă a unei acțiuni și *pro-* care arată repetarea acțiunii ²⁾: *dogăciadză* « isprăvește de tot » (Cămna), *d'odăscîntă* « descântă îndeplinind întreg ritualul » (Măciót), *să dovorbăsc* « se înțeleg », *propune* « pune din nou » (Isînoa). Numărul cuvintelor de origine sârbească este însă mult mai mare în graiul din Sudul Dunării. Multe dintre cuvintele uzuale chiar sunt împrumuturi sârbești: *ăle* (*ali*) « dar, însă », *ódma* (*udma, udmă*) « imediat, îndată », *sámo* « numai », etc.

OBICEIURILE

Despre unele obiceiuri am cules informații din mai multe localități. (Materialul va fi, reprodus deseori, în graiul informatorului).

La sărbători. În *Ajunul Crăciunului* aproape în întreaga regiune se merge la *colindat*.

În Mocrán (Mokranje) colindă copii și fete, de 7—12 ani, în dimineața de Ajun. Își cioplesc mai dinainte un « cumeșel », lung de 3—4 palme, și-l curăță de scoarță. Pe urmă împletesc pe el, în cruciș, sfoară de cânepă dela un capăt la altul. Ciumegelul acesta îl numesc « colindă » ³⁾.

La casa unde merg « brușesc cu colinzil'i ân vatra focului, în cenușă și strigă din gură:

Bună zăqa la Ajun,
Într-un čas bun!
Să trăiască vit'il'i,
Mniși
Purčeji,

Călușăi,
Uoi și vaci.
Cît'e paje (acuma : *ziglă, simbulat* cărămidă) pe
casă,

Atița banți pe masă ! ».

« Gazd-al căși sprimieșt'e înaint'e colind'ieț, colač și bomboane și nuč și porumb curat, boabie, și boabie de făsui și griu, un dovlete întreg. Un

¹⁾ Cf. EMIL PETROVICI, *Folklor din Valea Almăjului*, în *Anuarul Arhivei de Folklor III*, p. 38.

²⁾ Cf. IDEM, *ibid.*, p. 38.

³⁾ În Lúbníța (Lubnica) « colinzil'i » sunt « bíce dze salcă afumače în foc și l'egače-n cğajă și-mpistrișăče ».

cuopil măi mare ȧa dovletili ŝi dă cu ȧel d'e pămînt ŝi-l sparge. Fămija din cas-aȧa dă la fiȧecare copil ŝi fată cîȧi-un colind'et'e, nuć ŝi bomboane. Altu dă ŝi cîȧi-un ban ».

« Copii pȧiacă, da fămija căŝi dă cu ćurelu cu sămî'nȧiil'ȧ-ȧȧa după copii, [căci] toate sămî'nȧiil'i a fost într-un ćurel cu colindȧeț cu tot »¹⁾.

În Maidan Pec (Majdan Pek) colindă « piȧărăȧi, copii dzȧla ŝcoala ».

« Dzimiņaȧa dȧe noapće, în dzȧȧa dȧe Ajun, ȧa colinda²⁾ ŝi k'esu la ȧȧt, pintru nuŝ. Pȧiacă pin sat piȧărăȧi, dzȧla casă la casă, ŝi cîntă :

Bună dzăȧa la Ajun,	Dă-m colacu ŝi cȧrnatu
Că-ȧ măi bună-a lu Crăŝun!	Să mă duc la altu! ».

În Negotin « în vrieme d'e bătrînăȧă, înaint'e patruzăŝicînc d'e aȧi, ȧereȧă ad'ėtu aŝă :

În zăȧa d'e Ajun, d'imiņaȧa, să aduna o grupă d'e băȧeț cu fet'e mari, să duća la biserica ŝi lua ićȧana a Sfint'i Majk'i Prećest'i ŝi cu Năŝt'ȧrea lu Domnu Cristos. Făća un felinar ŝi-l atȧrna pe un ćȧumăȧ ŝi-l atȧrna pe-un bȧt în sus. În felinaru-ȧla ȧereȧa pusă ićȧana a Majk'i Prećest'i ŝi cu a lu Domnu Cristos ».

« ŝi merȧa pe ulȧȧ, băt'a la or ŝi fićecare poartă, înaint'a căŝi ȧameñilor. ŝi cînt'ecu ȧl cînta aŝa : [Luj / Central University Library Cluj](#)

Bună d'imiņaȧa la moŝ Ajun!	Mîndră cocȧană, dă-ȧe un colac,
Fi-v-ar cu biȧe zăȧa d'e Crăćun!	Zăȧa d'e Crăćun fi-v-ar cu drag!
ȧe daț, ȧe daț, ȧe daț or nu ȧe daț?	ȧe daț, ȧe daț au ([K]or) ³⁾ nu ȧe daț?

Mîndră cocȧană, dă-ȧe un covrig,
Că noi afară ȧeȧerăm d'e frig!
ȧe daț... ».

Astăzi, la Negotin, « copilaŝi iŝ faće cȧt'e-un ćomag pistrȧȧ ŝi mȧerg d'în casă-n casă ori ŝi fićecare cu cȧt'e-o mînă d'e paȧe ».

« Au întrat în casă ŝ-a ŝezut jos pe paȧe la uŝa ŝporetului. ŝi bagă ćomagu-n fuoc ŝi-nćepe d'e zȧće :

Bună d'imiņaȧa la moŝ Ajun!	Cȧt'e paȧe pe casă,
Porći graŝ, unturoŝ,	Atȧȧa baȧ pe masă!
ȧameñi sămnațoŝ!	Dă-n-colacu ŝi cȧrnatu,
Oil'i lăȧoŝă,	Să mă duc la altu! ».
Vaćil'i lăptoaŝă!	

¹⁾ Cf. *Zbornik priloga za poznavanje Timoćke Krajine II*, Belgrad, 1930, p. 106.

²⁾ Bȧt pistrȧȧ dzȧl-alun.

³⁾ [K] arată că informatorul s'a corectat (cf. p. 342).

În Isînoa (Jasenovo) « să strîng cătă patru-sîns inş în sara dă Azun şi să duc la domăcînu în casă şi dzîse :

Bună vriemîa lu Azun,
Că-î măi bun-a lu Crăşun ! »

« Şi dau cu bîcîl'i-n fuoc şi dzîc :

— Cîce sk'incej, atîta an să trăim ş-atîta ban s-avjem la k'îes ! Mjej, viţaj, pursej ! »

Dacă li se dă ceva, zic :

— Să trăiască şi la cîmp ! » Dacă nu li se dă, « blástămă :

— Burjeţ pră pârjeţ ! »

« Aî bătrîn spămîntă fječîl'i, cîtă dă dzăşe-uopt an, cu coljendril'i : că Z'oimărica vişe să l'e ja ».

În unele părţi — spune un informator din Mústapić — obiceiul colindatului a dispărut : « Aî bătrîn, tata, diêda mjeu a-mblat în coljendrà la Azun. Noj nu-mblăm acu : îj ruşîne. Nîs nu-ţ dă nîma ; ce bázucurişce ».

În Majdan Pec, în seara de Ajun umblă *Irozii*. Băieţi de 15—16 ani « vin îmbrăcaţ în toal'e frumoaşă, ca ţar'i : căsul' mar'î dz-arcîje, k'ik'ice cu plăncis dze toată bója, farba, şi sabie la jej la toţ tri ».

« Să bagă, umblă pin căş la lume şi cîntă. Cîntă cum s-a născut Cristos ».

În Mokrań, la Anul nou, fetele şi băieţii încearcă să-şi ghidească norocul în căsătorie. Seara se adună într'o casă şi aduc atâtea « strănk'in » câţi inşi sunt. « Unu să duce şi ajoame, să nu vadă ce lucră aĭlalţ. Aĭlalţ ce sînt puşe pe rînd strănk'inili şi sub toată strank'ina puşe cîţi-un stwar (obiect) : inelu, pept'enu, cărbuńili », etc. « Una rămîne goală. Āla ce ajoame vişe şi ardică o strank'ină şi aja ce je sub strank'ină aşa i-o fi norocu. Inelu : ala vişe-nalt şi supţire ; pept'enu : colţat ; cărbuńili : uajk'îş ; perija : bătrîn, bărbos, mustăços ; oglinda : mîndru, frumos ; mălai : bogat ; banu : blăgós ; çerçelu : cocoşat, bătrîn ; golu [strachina goală] : sărac, n-are nîmic » ¹⁾.

În Mústapić « la Azun, sara, să pun paje pră sub pat : dă sănatace ».

« La Crăşun, dzîmińaţa, ne sculăm dă noapce şi fašem dă mîncare. Şi nu şădzem pră scamne — aşa-î obisăju la noj. Şi frustucuim noapca. Cînd puşem purseļu pră fuoc, puocnim odată cu prănghîja. Cînd il luvăm dupră fuoc, măi puocnim odată ».

« Şi nu să mătură suoba trei dzîl'e. Cînd o măturăm, a triĭĭja dzî, luvăm gunoju cu paje cu tot şi-l duşem la viń, la grîu şi prîn pomi, să rodzască ».

În Isînoa « în dzîmińaţa dă Crăşun duc şi cita păsulje [şi] duljêţ la fintîă. Aja-î bun dă berek'jêţ, rodzeşce cîmpu ».

¹⁾ Cf. *Anuarul Arhivei de Folklor* III, p. 41.

În Majdan Pec « la *Bocîez*, sara, să duc fiică'il'i la apă și pitulă busuișose pe la fîntînă și spuine :

— Cum vine lumșea la fîntînă, așa să vină fișori la miine ! »

« Și pitulă busuișoase și la mșară și spuine :

— Cum să-nvîrcășce piatra dze mșară, așa să să-nvîrcască fișori pingă miine ! »

« Și puine și pi la coșniță [de albine] busuișoc și-l l'agă cu ață roșușe și puine unt pi ȓel și cîci-un ban dzî-arzint, că banu-ala [este] drăgăștos, curat ».

« Și fișori plică sara să cauce busuișoasil'i cu lămpil'i. Să-ntrȓec care să afl'e măi întiș. Și, care-a aflat, să k'ik'eșce cu ȓel mînezi, în pipect ori în căsulă. Întiș adușe apă bocîezată, dila fîntînă, și puine busuișocu-n apă și să spală pe ok'i. Spuine că aș-a-ȓ bun dze dragostă ».

În Lúbnița, « dzimiňața la Bobocază, mușeril'i să școală dzimiňața dze noapce și mătură casa. Și pe urmă luvăm pe vătraș gunoșu și șenușă mes-tăcată cu fuinșzină și luvăm o căldare și un bosșioc, l'egat cu fir roșu și ne dușem la apă și cu gunoșu și cu bosșiocu și cu căldariă. Și luvăm apă și ne dușem la vișe și stropim vișe cu apă, cu bosșiocu. Și cu gunoșu-l lapadă pin vie ».

« Și pin mșeri, pin prun ȓar tot așa umblă și stropieșce pîntru rodzit, să țină floariș, dze să nu pișe ».

La *Zăpostitu dă Pașc*, în Isinoa, există următorul obiceiu :

« Dzăua, dzimiňața, cînd doprîndzim, copii imblă prîn sat ș-aștrîng l'cme dila toce cășil'i și l'e pun întră drumuri. Și sara, cînd doșinăm, l'e-aprîndzem ; ne-aștrînzem a ișe. Care vrîșe ăla adușe vin, rāk'ișe. Și zucăm, care cîț vrîșe să șadă, tuată nuapca. Ne dzic șfiráci ».

În Majdan Pec, tot la « *Zăpostitu al dze Pașc* » se practică un obiceiu împrumutat, probabil dela Nemșii ¹⁾ din localitate. Duminecă, luni și marți, după lăsatul postului, feciori și fete se travestesc în « urș, mășmuň, țigaň, ofișiri, duomň cu burta mare și-n tot fișelu ». Aceștia se numesc « fășans » ²⁾. Improvizează o nuntă cu « mereasă, cu cînăr ». « Să șpătă-rișce pe drum cu clănișeri, să-ȓ vadă lumșea ».

Seara, unul se face popă, cu barbă mare, cu mustață și cu o oală în cap. Alt « fășanc » se preface că e mort și ceilalți toți pleacă cu popa să-l în-mormănteze. Popa cîntă și cîntece triviale. De fapt îl duc pe cel mort numai la « cîntălărșe, undzē-s jândari » și fac tot felul de glume pe socoteala lui. Apoi pleacă și joacă și se veselesc noaptea întregă.

¹⁾ În Majdan Pec sunt mine de aramă și fier, unde lucrează și un număr oarecare de Nemșii.

²⁾ Obiceiul e cunoscut și la noi, prin Transilvania și Banat, unde « fășang » însemnează « carnaval ».

La *Sîmtoadzeri*, în Majdan Pec, « muşeril'i nu lucră, ţine sărbătore mare, că-î rău dze izdat. Ieļ'e spuņe aşa că :

Vrodată ar mers sîmtoadzeri pe cai şi cafe-gódze au lucrat în zîua aja l -au legat pe ieļ'e cu lanţal'e. Aşa li s-a arătat că le-au legat şi l -au bătut cai cu pişoafil'i. Ieļ'e dz-aja ţin şapće dzil'e sărbătore : nis nu să pişpćină, nis cămaş nu spală ».

În Lúbniţa, la « Sîntoádzeri », « cum însăriadză, lumea să bagă în casă şi nu măi ieşă pînă-n cîntaria cocoşilor, că-î prind Sîntoádzeri şi-î omşară ».

« Sîntoádzeri sînt cai nepomeñit ».

« Baş tata mîeu a ieşit aproapje dze drum şi, cînd a ieşit aproapje dze drum, lui îi vine să ¹⁾ ducă pe-afară, pîntru ieļ, la vrun spiņe. Şi, pînă-î ieļ asiņa, Sîntoádzeri ajung pe drum tot cîntînd. Cîntă şi bat tobil'i şi trúbje. Şi pe urmă ieļ cîta să pierd, cîta să fac. Şi ieļ, cînd triec pje drum, tata să rădzică dzila spiņ şi să-ntqarse acasă îndărăt ».

La *Simţ*, în Lúbniţa, « iasă muşeril'i pi la pom, cu săsera, dzîua. Să duc cu săsera la ieļ, la pom, şi puņe săsera la rădăsină şi-î dzescîntă :

— Da să rodzişć, au să ce tai ! Şi cu săsera aruncă la rădăsină ; pînă dze tri orî dzise tot aşa ».

Pregătirile care se fac pentru Paşti, la Isinoa, sunt următoarele :

« Mişcuri fac muşeril'i colaşi ».

« Mînedzî, la *Žojmari*, să scuālă dă nuapće şi aduc apă curată şi fac focorię'e şi dau dă pomană cu colaş, dă nuapće » ²⁾.

« La *Vineria uaulor* ³⁾ roşăsc oauă, cu farbă roşije, galbină, în tot fię'l'u ».

« Ar sîmbătă, muşeril'i fac colaşi dă mînedzî, dă Paşć, ar qameñi taje pursej ».

« În răsărit dă suafe, în dzimnata dă Paşć, să duşe ūomu, domăćinu căşi, să-nsk'imbă-ntiñ, şi-ş faşe cruşe cătră suafe şi ia gl'ija cu iarbă cu tuot ş-o bagă-n casă. Cînd o bagă-n casă, mişćăcă-nt-un blid cît-o ţiră dă colac şi cîta ūou şi cîta urdzică şi cîta vin, într-un blid ⁴⁾. Şi ia-ntiñ domăćinu căşi : să puņe c-un crac, cu al dzirept, pră gl'ije, pră iarbă, şi-ş faşe cruşe cîtră suafe şi gustă dîn bl'idu-ăla. Aşa dă tri ūori. Tot pră rînd, care cumă-s măi bătrîñ, întiñ ūomu, muşerija, copii, fac aşa ».

« Cînd is tuot gata, ieļ atunsa fruşćucuje. Şi pun purseļu pră fuoc şi pînă-n doşsprăşe-l frig ».

« Muşerija, cînd îi gata prîndzu tuot, să-nsk'imbă frumuos ş-aduşe tuot pră masă şi dă dă pomană ».

¹⁾ = să se.

²⁾ Cf. *Anuarul Arhivei de Folklor* III, p. 44.

³⁾ Cf. *ibid.*

⁴⁾ Colacul acesta ţine locul paştilor (păne cu vin) pe care le împarte, prin Banat şi Ardeal, preotul la biserică în ziua de Paşti. Aşa fac toţi care n'au biserică în sat. (Cf. *Zbornik priloga za poznavanje Timočke Krajine* II. Belgrad, 1930, p. 107: *O Uskrsu*).

La *Mitcălău*. Se ține, în Majdan Pec, « după Pașci, la uopt zil'e ».

« Mușeril'i fărbuje uauă și fașe colas și ȝa vin și rāk'iș și fașe sucliiăș dze orez și să dușe la morminț. Ș-acolo să dușe copii: Și mușeril'i le dă dze pomană uouă, la aș muorț. Și popa ciceșce la aș morț ».

« Sara să fașe focur'i mulcș și copii școlari să prind furtaș unu pe altu, pe lîngă focur'i și cîntă :

— Ai, furtașce, pîn la moșarce, să trăim ca pita cu sarja ! Pe-ormă fuze dzela fuoc ».

« Și toș copii au cunuň dze flori în cap. Ș-atunșa înșk'imbă uauăl'i : iș dă uauăl'i unu la altu și să sărută și-s-spuňe furtaș unu la altu cît-godze-s viș ȝeș ».

La *Sf. Gheorghe*. Există la Sârbi obiceiul de a tăia, la sărbătoarea Sfântului Gheorghe, un miel ales, dinainte destinat, numit (« gurgjevilo »¹⁾). Acest obicei e cunoscut și la Români din unele localități :

În Negotin, cu o seară înainte, « s-adună băjeș, drugári », se vorbesc cu fetele, « ȝa un miel, ȝa vin, rāk'iu » etc., și se duc la pădure. Acolo frig mielul, mănâncă, beau și joacă până dimineața. Dimineața « tot natu taje creng ori tufă ori lipă » și cu acestea împodobesc ușile și ferestrele la casă și la grajd²⁾.

Femeile dau de pomană lapte și brânză de oaie.

În Isînoa, la « Sîmdzordz », se duc cu « stuăca, cu uoi'i, cu vașil'i », la câmp, le aduc apoi acasă și le mulg, fierb laptele și frig un miel. Când mielul e fript, « mușeril'i să-nsk'imbă ș-aduc pră masă tuot și dau la muorț dă pomană ».

În Majdan Pec, în preajma zilei Sfântului Ilie se țin două sărbători băbești :

« *Ana Foca*, înainte dze Sfec'i Ilie cu doșă dzil'e. Atunșă țin mușeril'i sărbători, că alș-s suroril'i lu Sfec'i Ilie și-s fricoșă [femeile] dze trășnet ».

« Nis șameňi nu astrinze la fin, că trășneșce și aprindze claja ».

« *Maria Magdal'ina*, după Sfec'-Ilie la doșă dzil'e. ȝar nu lucră nis mușeril'i, nis șameňi, lucrur'i pintru cîmp ».

Praznișe. În Isînoa « să praznuieșcș la : Sfîtiliș, Sîmtămăriș Mașe, Vișeriș Mașe, Mișu (năinca lu Sîmiședru la o lună), Sîmiședru, Džiur-džița (la sîns dzil'e după Sîmiședru), Aranșelu, Sfeti Nicóla, Al'împi (năinca lu Crășun), a triș dzil' la Crășun : Sfeti Stieșwan, la uopt dzil'e după Crășun : Sfetioșvân, la Sîmdzordz ».

La *botez*. În Zlot « bočadză copilu și vin în mișaná și șad tuot, puor-nesc dze să biș : rāk'iș, vin, cașe șe vriș ».

¹⁾ V. *Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika* III, Zagreb, 1887—1891, pp. 14—15.

²⁾ Obiceiul acesta e luat în întregime dela Sârbi, cf. *Zbornik priloga za poznavaje Timočke Krajine* II, Belgrad, 1930, p. 3 seq.

« Pră urmă să-ntrăbă : cafe potrivieșce numil'i la copil, cafe să bo-cadză, atunsa ăla dobîndzêșce o sută ofi sîndzăs dze dinari dzela naș ».

« Pră urmă iar măi bjeu cîta și porniesc dze să prîndă ».

« Să dăruiesc cu șirjēpi, pîndză dze riēclă. Unu ja piîna și miērze prîngă masă și puîe cafe cît vrje. Și rămîn asiia, bjeu, zōacă totă dzăoă și totă nōapca ».

« Copilu să tunze ofi la un an ofi la tri. La doi nu. Îl tunze în cruș. Și păru il l'agă-n cîrpă și pră urmă-l iau mujezil'i, il păstriadză-n cîrpă. Și cu păru-ăla-l afumă cînd să bolnăvieșce ».

« Să dăruiesc iară atunș, la tuns. Și pi-ormă miērg, să vesăliesc ».

La nuntă. În Rănovăț, după ce părinții băiatului s'au înțeles cu ai fetei, « cît îi dă, baî ili nîvă, pămînt », « mlădojănia » se duce, cu o « ploscă cu rāk'ije », la fată și « dă lu fată plosca să bje. Și fata, dacă ja plosca, atunș voieșce copilu, să dușe după iel, dacă n-o ie, nu să dușe ».

În Crivel', băiatul « în sar-aja, cînd s-a vorbit s-o-mpețască pje fată, iș k'jamă familija lui și comșil'i și cată și lautafî și să duc ei sara la fată ».

« Și atunsa-ntrăbă părinčil'i fiēci : la s-a viînit ei așî și se cată. Bajatu spuîe că a pļecat în lov ș-a vădzut vro căpriōară și iel a raîit-o pe ja. Și a scapat ja, și iel a luwat-o pje urmă și a vădzut că s-a băgat în casa aja. Întrăbă iei acuma :

— Cunoșcēt voi aja se catăt? »

« Bajatu spuîe că cunoșcē. Părinčil'i fiēci spuîe : să aducă căpriōar-aja, să vadă o cunoșcē iel ».

« Atunș aduc altă fată, mică. Și bajatu spuîe că nu-î aja, alta mai mariē. Atunsa iei aduc o babă. Bajatu spuîe că nu-î nis aja, alta. Atunș o aduc și pi ja ».

Se dăruiesc unul pe altul cu « șerapi, pîndză dze riēclă, șal, peșk'ir, trajstă, căpătîn, baî ». Fata mai primește și doi-trei « galbiî ». Apoi începe jocul.

În Crivel', *logodna* se numește « ispîta » sau « ispîtu », iar în Rănovăț « tōcma ».

În Crivel', *logodna* se face la biserică, la o săptămână după « pjeîit », iar nunta, la trei săptămâni după « ispît ».

Se duc la cununie cu « stag alb, k'icît cu flofi ».

« Măi dzemult, tri călărjeț a avut băiatu ». Fata pune « dirzil'i » ei pe cai și așa mergeau la cununie.

Cînd se întorc dela biserică, mama băiatului îi așteaptă la poartă, cu vin și cu două pâni. Îi dă miresei un caier de lână și o sită în care a pus pâne. Mireasa se urcă pe masă și aruncă pâne la cei din jur. Apoi aruncă sita pe casă și se duce să împartă darurile : « căpătîîne, cîlțane », etc.

Mireasa mai aduce, ca zestre : « un astâl, dōuă scamîne și un pat ș-un ormân dze țoal'e și mașîna dze cusut la țoal'e ».

Toți invitații aduc « sínstă » : « pursei pîe frigarije și mnei ». Unul scrie ce a adus fiecare, ca « să-ntoarcă împrumutu, cînd fac și ieî nuntă ».

Înainte de a începe să mănânce, « domăcinu tămîne masa nu cu tamîne, numa cu florî, marî, galbeîne, să cul'eg toamna, staț toată iarna ».

În timpul mesei « staroica » adună bani și-i dă « la góvje ».

« Luî, la amnădzîț, strică nașu nunta. Viîe góvja cu mlădojâna la nașu. Și-î învață cum să trăiască : s-asculce părinți și ieî s-asculce unu dze altu ».

« Și nașu ia sovónu și liagă nășce barî în ieî și-l rădzică la góvje-n cap. Și ia pljacă dzi lingă nașu și să dușe-n altă sobă și să dzizbracă dzin țoal'il'î se li-a avut, alia albje, și ia țoalie dzî-allalce ».

În Valeacoane (Valakonje) nunta « s-ațiță » sîmbătă sara. « Nașu viîe cu stăgarju. Și lăutari iasă năince și așcптă. Și cînd să bagă la prag, góvja stă dzinăince uși la o parce și cumnatu-al dze mină. Góvja stă după eî și are o căldare cu apă dzinăince iî. Nașu lapădă vrun ban în căldare ».

Pe urmă nașul trece după masă. « Treșe și mlădojâna și doi stăgarî, da góvja rămîne dzincolo dze masă. Aduc doșă in'e l'e și savoîu. Și nașu iș fașe crușe dze tri uorî, dze tri uorî le-nvîrceșce inell'î la parca dzîreaptă și l'e puîe la parca dzîreaptă la zezet, la mină, unu la gowje ».

« Mlădojâna ia savoîu și cuțitu și il ia pe cuțit savoîu și-l puîe pe capu góvi dze tri uorî ».

« Pe urmă sínă și pe urmă joacă doșă-tri uorî. Nașu pe urmă să dușe-acas ».

« Duminică dzimiînața viîe nașu și să duc la cununije. Góvja, îmbrăcată-n țoal'e albe și savoî. Are-n cap cunună dzin mărzel'e. Mlădojâna, la străgână, o cunună dze smiîc ».

« Cînd vin dzila cununije, să duc la um pom. Și aduc jugu și doșă scamîne și o pătură. Vojevóda-ntrjabă góvja : cum a zîs la muma copilului pîn atuns ? Góvja zîșe :

— Uîná.

Îar vojevóda-ntrjabă : Da dz-acuma ?

— Majcă.

Cum a zîs la tata copilului ?

— Uîcă. Dz-acuma-ncolo : taică ».

« Mlădojâna ia pușca și dă într-o criangă și rupje doșă-tri crienguță ». Apoi mirele și mireasa « ișu jugu și-l duc cătră răsărit și-l lapădă ». Seara joacă « pînă pîn zăs-șasurî. Pe-urmă nașu sparze nunta și să dușe-acas ».

« Luî dzimiînața mlădojâna ș-un copil iau cîrsăgu și să duc la femel'ia care-î măi aprăpîe și-î k'jamă la gostiie ».

La Crivel', marți după nuntă se face la casa fetei « păcășuîna », adecă împăcarea, căci părinții fetei se consideră supărați, că le-a fost luată fata. Iarăși fac petrecere și își aduc daruri.

La moarte. Obiceiul din Crivel' : « Când vrie să moară, îi pune lumănafe-n mîna, să nu moară-n negură, să aibă pe lume-aja lumănafe, să nu îmblje-n negură ».

« Îi măi pun și bañ în păzănafi, c-a fi udzit datoři, să-ntoarcă iel pe lume-aja datorii'i ».

« Îi pun și colăsei, uoglindă, să să cace pe lume-aja ».

« Care-î bătrîn, îi pun bît în mîna, să să rădzîmie-n bît, să nu cadă. Îl îmbracă-n țoal'e noi ».

« Când véce îi iasă sufletu, îi ard lumănaril'i ».

« Muieril'i să cîntă asiia la iel ».

« Miñedzi, dzăqa, k'jamă oameñi, să facă crușe și liagăn dze blăn în cafe pun muortu. Să duc oameñ să facă grōpa ».

« Pun acuma o pătură curată în liagăn și căpătîn și-l pun pi iel, mortu. Îl pun în car și-njugă boii-ndărăt. Pe urmă-î dzijugă și-î înjugă cum trăbuje ».

« La boi-ăl dzi dzireapta l'agă o cirpă la coarfe. Și pliacă cu iel să-l îngroapje ».

« Vin muieril'i cu floři și cu lumănaři. Dau dzi pomană și-l tămîne ».

« Îl duc la besărică. După se slujășce puopa, îl scot și-l duc la moriñț. Pje drum muieril'i să cîntă după iel ».

« La grōpă îl lasă cîta lîngă grōpă și lapadă bañ în grōpă. Rămîn acolo bañi-n grōpă ».

« Acasă îi pun țara, după se-l îngroapă ».

« Pe urmă-l tămîne, în totă dzîmiñța, pîn la patru dză's dze dzil'e. Îi dă pomană la stămîna după s-o murit. Pe urmă îi dau patru dzășilja. Îi măi dau turce cînd fiie ».

« Îi dau pe urmă jumăta-dze an. Și pe urmă-î dă anu ».

« Îi măi dau și țoal'e. În tot anu, în dzăqa cînd a murit, îi dau pomană, pîn la șapce an ».

T E X T E

În capitolul acesta, după fiecare text se va arăta numirea românească a localității informatorului — așa cum a spus-o el — și, în paranteză, numirea oficială sârbească. După cum am spus mai sus, numele și vârsta informatorilor nu vor fi date.

Pe hartă sunt trecute numai numirile oficiale sârbești ale localităților anchetate de mine.

În afară de cele spuse la capitolul despre graiu (p. 331—332), referitor la transcrierea fonetică, adaug următoarele :

Sunetele *ce*, *ge*, din localitățile cu graiu oltenesc, le-am transcris prin *ĉ*, *ĝ* : *faĉe* « face », *merĝe* « merge ».

Semnul *˘* pus sub o vocală (*e*, *i*, *o*) arată că vocala aceea e rostită deschis : *merĝe* « merge », *iĭ* « ei », *două* « două ».

Semnul *˘* (*e*, *i*, *o*, *u*) arată că sunetul de deasupra lui e elementul secundar al unui diftong : *mea* « mea », *iarbă* « iarbă », *oase* « oase », *rău* « rău ».

Semnul ' la dreapta sau deasupra consoanelor *d*, *t*, *l*, *n*, *r*, indică palatalizarea acestor sunete : *d'int'e* « dinte », *l'ac* « leac », *bine* « bine », *mar'* « mari »¹⁾.

Un punct sub o vocală (întrebuițat rar : *e*, *o*) arată că vocala aceea se rostește închis.

ě reprezintă un sunet intermediar între *e* și *ă*.

dz corespunde lui *z* din limba literară : *dzic* « zic ».

ĩ reprezintă pe *i* final scurt după consoane : *lupĩ* « lupi », *slabĩ* « slabi », *faĉĩ* « faci ».

r între consoane — notat numai de câteva ori — reprezintă un *r* silabic : *crpit* « cârpit ».

w redă un sunet intermediar între *u* și *v* : *gowia* « mireasa ».

[k] arată că informatorul s'a corectat. Cuvântul prin care s'a corectat l-am trecut, de obicei, între paranteze.

¹⁾ Pentru *ĉ*, *dž*, *š*, *ž*, vezi p. 331.

Diftongii *ea* și *oa* i-am notat, de regulă, prin *ɔa* și *ɛa*, deși, în general, se rostesc mai mult *ja* și *ya*.

La unul dintre informatorii din Mocrán (Mokranje) se va constata inconsecvența palatalizării, mai ales a dentalelor *t*, *d*. În localitatea aceasta cele două sunete se rostesc palatal: *t'*, *d'*. Informatorul respectiv însă a stat mai mult timp în România, unde s'a obișnuit cu pronunțarea *t*, *d*, și amestecă vorbirea de acasă cu cea învățată.

Tabloul textelor

Balade	1—2
Cântece	3—7
Frânturile	8—20
Ghicitori	21—33
Povești	34—37
Frați de cruce	38—40
Credințe, superstiții	41—67
Descânțece, practici magice	68—97

B A L A D E

1

A LUI STRINU

Verd'e florî mărunţ'e
Pe-al munt'e, cărunţ'e,
Coboră, duboră
Turme d'e oi mult'e.
Strinu l'e k'ema,
Čoban l'e mîna.
Îi mi să vorbîa
Pe strin să-l omşare,
Turma să î-o-mpartă,
Noşă părţ s-o facă.
Şi î tot mîergînd,
În vale dubărînd,
D-a mică mneorică,
Cu lîna cănită,
Cu lîna modúră,
Cu corniţă-n gură,
Şk'ioapă să făca,
La ũormă-m ud'a.
Strinu mî-o-ntreba:
— Mneorica mîa,
Şk'ioapă t'î-ai făcut,
La ũorm-ai ud'it!
Or nu t'ę-am păscut
L-ale livez vîerz?
Or nu t'î-am [a]dăpat
L-ale ape reč?
Or nu t'î-am umbrit
L-ale umbre mari?
Mnîaşa că-m vorbîa

D'in gură zîca:
— Măi tu, strinule,
Stăpîşorule,
Tu m-ai áđăpat
L-ale ape reč,
Şi tu m-ai păscut
L-ale livez vîerz,
Şi tu m-ai umbrit
L-ale umbre mari,
Da şk'ioapă m-am făcut,
La orm-am ud'it,
Io că mî-am uzit
Čoban s-a vorbit
Pe t'în să t'ę-omşare,
Turma să ũ-o-mpartă,
Noşă părţ s-o facă.
Strinu, d'-auza,
D'in gură vorbîa:
— Mneorica mîa,
Fincă-m ieşti-aşa,
Tu t'î-oî înfurişa,
La orm-oî ud'a,
Acas t'î-oî duča
La muş-oî spuńa:
Pe miń să mă cat'e,
Pe miń să mă-ngroşapîe
În tîrla ũoilor,
În jocu mneilor.
Şi mie să-m pună,
Baş la cap să-m pună,
Un fluşer dîe pom,
Tot legat cu sîrnă

Inima-m fărîmă ;
 Ş-un fluier d'e uos
 Să cîntje frumuos
 Pe Dunăre-n jos.
 Şi muma să cat'e,
 Baş în tîrla uoilor,
 Mî-îest'e un ul'i
 Şi tot plin d'e lii,
 Bañi-aj d'i pe mñeji ;
 În tîrla d'e oiță
 Mî-îest'e o căiță,
 Bañi-aj d'i pie miță ;
 Da-n tîrla bătrîna
 M-îest'e-o stómnă plină,
 Bañi-aj d'i pie lină :
 Bañi că i-o lua
 Şi ia i-o-mpărta
 Şi tot la sarač.
 Şi ia să să ducă
 Şi ia să ridice
 Şi ia să plăt'ască,
 Şi să mi-î găsască
 Pi-aj nouă čobañ ;
 La jud'ecată mîargă.
 Şi să mi-î jud'ece,
 Cum je drept în lumje.
 Mñiaua că-n pleca,
 Şk'ioapă să făca,
 Îndărăt să-ntorča
 Şi tot făca
 Cum strin o-nvăța.
 Baba d'-auza,
 Ia tot că-n găsa,
 Blága mî-o-mpărta.
 Şi să ridica
 Cu blagă-m plătja,
 Pe čobañ găsa,
 Doamne, zoŭ-i prind'a,

În turmă mi-î băga
 Şi mi-î jud'eca.
 Da će fiěl d'e jud'ecată !
 Ij ieriau d'e spînzurat :
 Spînzurătoare-aşeza
 Şi pe ij că mi-î scot'a,
 Doamne, zău mi-î spînzura
 D'e tot mi să pomenja ¹⁾.

Mocrán (Mokranje).

2

A LU VĂLIAN

Frunză vierdze l'eošcan,
 Frumoşal vojníc Văljan !
 Džimiñața să scula
 Fața albă o spăla,
 Păr galbín că-l piepčna,
 Sizme négre că-ncălța
 Şi sara, cînd însăra
 Şi pe roib să-ncălica
 Şi pe drum că măj plieca,
 Tot cîntînd şi fluierînd,
 Pingă mîndril'i trecînd.
 Mîndril'i, cînd l-audza,
 Firesčil'i džešk'idza
 Şi džin gur-aşa dzîsa :
 — Un-će duş, Văljan vojníc ?
 Undzi tres buzumiñit,
 Că la noj n-aj măj viñit ?
 Da Văljan nis n-asculta,
 Numa drumu să-l ²⁾ ťiña,
 L-a lui mîndră să duşa.
 L'éga calu dze portița
 Ş -i da tîn şi tāmăjuță.
 Văljan înluntru să băga,
 Džin plăsintă cî-n ³⁾ gusta,
 Džin vin négru cî-n ³⁾ probja.

¹⁾ Informatorul spune că ştie cântecul dela lăutarii cei bătrîni ai satului.

²⁾ = şi-l

³⁾ = că-mi

Cînd ȧereȧ-n mișlȧc dzȧ ȧapȧe,
 Vȧliȧanu dzașe pe mȧarȧe;
 Cînd ȧereȧ vȧrsat dze-n zori,
 Vȧliȧȧ ȧcolit ȧn flori.
 Muȧcȧ-sa cînd audza-re
 Șȧ la ȧel cînd mȧi viȧa-re
 Șȧ pi ȧel cînd sȧ cȧnta-re,
 Sȧ cȧnta c-un glas milos,

Cȧ Vȧliȧȧ a fost frumos :
 — Tot ȧ-am spus, Vȧliȧȧ, ȧ-am spus
 Cȧ mȧndril'i capu ȧ-ar pus !
 Cȧntȧ cucu sus pe crușe,
 Pi Vȧliȧȧ la gȧopȧ-l dușe ;
 Cȧntȧ cucu pi fȧntȧnȧ,
 Pi Vȧliȧȧnu trag ȧȧrȧnȧ.

Majdan Pec (Majdan Pek).

CȧNTECE

3

AI, AI, DUNȧRIȧ

Bȧce șasu numa unu,
 Audz, muȧcȧ, sunȧ tunu.
 Bȧce șasu numa doi,
 Viȧe drenu dupȧ noi.
 Ai, ai, Dunȧriȧ,
 Sȧ puȧem podu pi ȧa
 Șȧ sȧ trec la țara mȧa !

Bȧce șasu numa tri,
 ȧeu mȧ duc, muȧcȧ, la socri.
 Bȧce șasu numa patru,
 Mȧ duc catanȧ la-mȧȧratu.
 Bȧce șasu numa șȧs,
 ȧeu mȧ duc, muȧcȧ, dz-aiș.
 Ai, ai, Dunȧriȧ...

Bȧce șasu numa șasȧ,
 ȧeu mȧ duc, muȧcȧ, dz-acasȧ.
 Bȧce șasu numa șapȧe,
 ȧeu mȧ duc, muȧcȧ, dzȧparȧe.
 Bȧce șasu numa ȧopt,
 ȧeu mȧ duc, muȧcȧ, dzȧ tot.
 Ai, ai, Dunȧriȧ...

Bȧce șasu numa ȧoȧȧ,
 Sȧ-mpȧrțȧm Dȧnȧriȧ-n doȧȧ !
 Ai, ai, Dunȧriȧ...

Majdan Pec (Majdan Pek).

4

PLȧNȧZE-MA, MUȧCȧ, CU DOR

Plȧnȧze-ma, muȧcȧ, cu dor,
 Cȧ ȧ-am fost șȧ ȧo fișor,
 ȧ-an scos plugu dzȧn obor
 Ș-am plȧecat la ȧogor.
 Ugoru țȧ l-am arat,
 Cucurudz ȧ-am sȧmȧnat.
 Cucurudzu-o rȧșȧrit,
 Miȧe carȧe m-o viȧit,
 Carȧe albȧ, slovȧe nȧgre,
 Da-ntr-al'e patru colțȧșȧl'e,
 Scrisȧ lȧcrȧlimi miȧe.

Muȧcȧ, dzȧintr-o casȧ plȧnȧ
 Numa miȧe m-aflȧș vinȧ :
 Mȧ dzȧidzeș ȧn casa strinȧ.
 Pȧnȧ strinu, mamȧ, șȧnȧ,
 ȧo-ȧ stȧu șȧȧșȧnȧc dze luminȧ ;
 Pȧnȧ strinu-m tȧje pitȧ,
 Miȧe lȧcrȧlimi-m picȧ.
 ȧo ȧeu cȧrpa sȧ l'e șȧcȧrg,
 ȧel'e șȧ mȧi mulȧcȧ miȧȧrg !
 Sȧraca cȧrpuȧa miȧe-re,
 Cum sȧ scaldȧ-n lȧcrȧl'miȧel'e,
 S-a uscat ȧn dor șȧ ȧal'e.

Ca rȧȧ ȧȧ copil sȧrac :
 S-a pus cu strinu la șȧnȧ,

Strinu-î spune să să lasă.
 Luwai dze doṡă-tri uoři,
 Da oŧai dzi noṡă oři!
 Lăsă l'ingura pi blid
 Și plecă pi drum plingînd,
 Pi parinț blăstămînd,
 Și l-au lăsat pi pămînt.
 Cînd soaril'î-a-juns la prîndz,
 Toț copii la parinț,
 Io stau în loc și mă ghindzesc
 În se parce s-o crojesc.
 Ma uț într-o tojē-adîncă
 Undzē șarpi mă mănîncă.

Jăli-m-aș și n-am cui,
 Jăli-m-aș și codrului:
 Codru-î jalnic ca și miñe,
 Că niș jël frundzá n-o țînē.

Jăli-m-aș și dzalului:
 Dzalu-î mic și pietri mulce
 Și nu poace să m-ajuce.

D-au, lălă, ca greu îi doru,
 Cînd pierdze muma fișoru
 Toamna cîn înfloră bujoru.

Și doru-î mare cîne,
 Pistă mulce dzaluri viñe.
 Pi-undze trēse jël pîrlișce,
 La inimă ce topișce.
 Dz-ar fi doru dze vindzafē,
 Zău, ca iuta io l-aș da-re.
 Și l-aș da necîntărit,
 Că prea mult m-o dosodzît!

Majdan Pec (Majdan Pek).

5

N-am cui să dau cînc paral'e,
 Să-m taje plopu-al d'in val'e,
 Să-l pun punt'e pist'e mare,

Să-m triacă naica călare,
 Cu cămașa albă floare,
 Spălată d'e fată mare,
 Uscată la luminare,
 Pi-ale dajk'i brățîșoare.

Negotin.

6

Cînd o fi la moart'a meă,
 K'emați-m ibomnica.
 K'emați-m ibomnica,
 Să-m țînă lumănariă,
 Să muor cu uoik'i la ia¹⁾.

Negotin.

7

Dumnezău să-l bată
 Și să-l omoră
 Cîne mî-a făcut
 Drumurl'i dă cară,
 Drumurl'i făcut'e,
 Făcut'e la strîmb,
 D'e m-a dus la dajca-n crîng!

Negotin.

FRÎNTUREL'E

8

Alio, mîndruleana mîa,
 Cum trăieșt' tu cu bărbatu?
 — Cum trăieșc? Trăi-l-ar dracu,
 Că și-asară-m sparsă capu!
 Cu răștiu jîugului,
 Pe cărarea capului,
 Sparsă cuițu dracului.

Colograși²⁾ (Miloșevo) — lăutar.

¹⁾ Mi-a cântat melodia.

²⁾ Forma corectă e Coroglaș (vezi p. 331).

9

Fi-r-al dracului d'e naș!
 Cu cîine mă cununăș:
 Cu năroada d'in ogaș,
 Cu năroada satului,
 Cu propt'ile gardului!
 Suptîre ca put'ina,
 D'ireaptă ca cobelița.
 C-o buză la cök'ină
 D-a cu-alaltă mătură suoba d'e
 [tărîna.

Și cu d'inți mămăligă:
 Crez la noapt'e mă mănîncă.
 D'e nu m-o mînca la noapt'e,
 Să șciți că nu măi am moart'e!

Atunê nașu că-m zîca:
 — Alio, fiine dumnata,
 Ce m-oî drăcuja așa?
 Da n-a fost oîk'i la t'ine?
 Ce mă drăcuî tu pe miine?

Puine coadă la topor:
 Cînd dîdăje și trăzneșt'e,
 Tu pe fina mi-o loveșt'e.
 T-o-ntreba cînevá:
 T-ai umărit névastá?
 Da tu c-oî spuîna:
 N-am umărit-o ieju,
 D-a trăznit-o Dumnězău
 Și i-am ajutat și ieju!

Cologrăși (Miloševu) — lăutar.

10

Mîndro, bărbățul-al tău
 Ologi-l-ar Dumnězău,
 Să măi t'e iubesc și ieju!
 — D'e cît să mi-l ologască,
 Măi biiné să mi-l k'orască:
 C-al ulog șiăd'é la foc
 Și cu uoîk'i ved'e tuot.

Cologrăși (Miloševu) — lăutar.

11

Car t'-a făcut pe t'ine,
 Așa naltă și suptîre
 Și la k'ip făcută biine,
 Parcă m-a-ntrebat pe miine.
 Féricé d'e car t'e țîne!
 Da ferice și d'e miine,
 Că mi-ê casa lîngă t'ine
 Și trăim amîndoî biine.
 Lasă lumea să-m vorbească,
 Dragust'il'i ne trăiască!
 Dragust'ea d'in êe să-ncepe?
 Iarna, d'in sîn d'ela fet'e,
 Vara, d'in bîsuijoc verd'e.
 Bîsuijocăce, nu t'ê-ai coacăce,
 Nîc sâmința n-ai măi face!
 Că d'in sâmințoara ta
 Mî-a-mpuiat și dragostîa.

Cologrăși (Miloševu) — lăutar.

12

Lasă-t'e, mîndro, d'e miine,
 Că și ieju mă las d'e t'ine
 Cînd s-o lăsa puost d'e piine.
 Vez, atunê și nîc atunê,
 Cînd o face salca nuê
 Și rāk'ita mîjară dulê,
 Să-ț dau, mîndro, să mănînc.

Cologrăși (Miloševu) — lăutar.

13

Cuculișt cu pana sură,
 Mînca-ț-ași limba d'in gură,
 Êe tot cînt pe bătatură?
 Că n-avîem inimă bună,
 C-am dat și noî d'-o belîa,
 Ca pe t'ine-o iarnă grea.
 Êe nu știu să cînt ca cucu?

Nú măi m-ași ducé la lucru :
 Ași cînta vara pin sat
 La névest'e cu bărbat,
 Cu bărbați duși în lumie,
 D'e iubișc și nu mă spuñe.

Foaie verd'e tri spănaçe
 Fă-mă, Dqamñe, ce m-oj façe !
 Fă-m-un puñul'eț d'e cuc,
 Vara pin codrú să cînt
 Și să sár d'in pom în pom,
 Ca doru d'in uom în uom.
 Că mî-e doru mare cíne,
 Pistă șiasă d'çaluri viñe,
 Șapt'e jud'ecăt nu-l stîñge !

Colográși (Miloševo) — láutar.

14

Fi-r-ar să fi, măi băjet'e,
 Cu čiucuri d'ela beț'e,
 Ce mă sárutaș cu șeț'e,
 Parcă la voi nu sînt fet'e ?
 — Nu sînt fet'e ca la voi,
 Cu obrazu gogoñeț,
 Ca la Sămárinovăt !¹⁾

Colográși (Miloševo) — láutar.

15

Măi băjet'e, băjetăle,
 Dacă-ț trebuie muñere,
 Nu sta streje căși mele :
 Vin la muñca și mă cêre !
 D'-o vrja muñca, d'e n-o vrja,
 Vino sîngur și mă ja
 Și mă trece-n țara ta,

D'e mă fă soțija ta !
 Și poartă-mă cum oj vrja :
 În rok'iță și-n gubija
 Și-n păpuç ca vișina,
 Pe pofta inimi ta !²⁾

Colográși (Miloševo) — láutar.

16

Am o leñje d'e névastă :
 D'e símbătă până joj
 Bagă cămășilî-a moj.
 Viñerî, d'-amiaz în d'esară,
 Le scoasă piç gard afară,
 Baș ca floarja d'e cícoare.
 Și Bojan să spămînta.
 Dacă văzui ce văzui,
 Strigaș tafe-n gura maře :
 — Na-na-na, Bojeñe, na !
 Că nu uestă boala ta,
 Și je sómod'iva mja
 Ce mî-a dat-o soacrá-mja . . .
 Mîncă amaru cu ja !

Ĝánova (Dušanovac) — láutar.

17

Mă dusăi și ițeu la nuntă
 Cu mîndruța după miñe.
 Mă zăuñt la vjeñi mjei :
 Cu mănghil'e după ije.
 Mă zăuñt la mîndra mja :
 Parcă dracu stă pe ja !
 Ce n-a lăsat Dumñezău :
 Ce iubesc să fiñe-al mjeu
 Și să mor cînd oj vrja ițeu ? !

Ĝánova (Dušanovac) — láutar.

¹⁾ Sat.

²⁾ = tale.

18

Mi-am dat la tri vrăjitoři :
 Toat'e spuñe c-oj să mor
 La Pașt', pintră sărbătoři,
 Când ie cîmpu plin d'e flori.
 Da mi-am dat la una mică
 Și spuñe : să nu am frică,
 Să mi-o prind d'e ibomnică.
 Că ia cobu și-n d'escîntă,
 Și-n d'escîntă pin malá,
 Să-m lungască vijață.

Ĝánova (Dušanovac) — lăutar.

19

Cînd zic verd'e bob năut,
 Da șt'i, mîndră, ê-am vorbit :
 Cîñ-o muri măi curînd,
 Să-n sameñe pje mormînt
 Cît'e fluoři sînt pje pămînt.
 Da la cap și la picșarje,
 Busuïoc și tãmișoară.
 Busuïocu să s-aprîndă,
 Tãmișoara să să-nt'îndă
 Și pje noj să ñe cuprîndă...
 C-am trăit am'ndoj biñe :
 Cînd jerjaï măi mit'ut'ja,
 Venjam pe la muïca ta
 Și șed'jam la voï pje pat
 Și vorbjam d'e sãrutat.
 Sãrutatu nu-l șt'ijam,
 Da umblam d'e-l ñvãtam ¹⁾.

Ĝánova (Dušanovac) — lăutar.

20

Foaje verd'e peleniță,
 Da n-auz tu, daiçă Niță?
 Vino-m sara la port'iță,

Să dai năicuți guriță !
 Că gurița d'ila t'ine...
 Mă otrăviș — vai d'e miñe ! —
 N-a rămas inimă-n miñe
 Niç ca un bob d'e ñeghină.
 Pușnică ê-a rămas
 Și cu aia trag năcaz.
 — Nu pot, nu pot, năiculiță,
 Ca să-ț vin, să-ț dau guriță !
 Că mi-e puïu mic la țîță,
 Și nu pot să-ț dau guriță.
 Ș-o-afurisită d'e mătuse
 Totă noapt'a stă la use ;
 Ș-o-afurisită d'e cumnată,
 Totă noapt'a d'êș'eptată ;
 Ș-o căța alătrătoarje,
 Ș-o use scîrțajetoare
 Și nu pot să ies afară.
 Da ñeicuța îi spuña :
 — Lele, mîndruljana mja,
 S-ascult, mândruță, d'e miñe :
 Ia un codru d'e slăñină,
 Unge ușa la țîșină,
 Să nu scîrțaje o lună,
 O lună și-o săptămînă.
 Ia uo mină d'e cenusê
 Șoat'e uoïk'i la mătuse.
 Și ia o çoadă d'e lopată,
 Sparge-ï capu la cumnată,
 Să viț la ñeica, la pçartă.

Ĝánova (Dušanovac) — lăutar

ZGOD'ITURĪ (GHICITORI)

21

Albă je — zãar nu je,
 Çoadă are — șocit'e nu je,
 Sare lingê — vacă nu je.

Rid'ik'ije.

Negotin.

¹⁾ Spune că a auzit-o dela lăutarii cei bătrâni.

22

Albă ca gîsca — da gîscă nu ȳe,
 Merge ca gîsca — da gîscă nu ȳe,
 Zbjară ca gîsca — da gîscă nu ȳe.

Gînscc.
 Negotin.

28

Fără ȃoplituri
 Să façe puod peste apă. — *Ghiȃȃ.*
 Mocráń (Mokranje).

23

O tipsiȃe mare
 Plină d'e colăceȃi d'e aur.

Ȇru cu stelli.
 Negotin.

29

Întri-n casă, da să nu fi niȃ în casă,
 Niȃ afară, da niȃ jos, da niȃ sus.
Să stai în prag.
 Mocráń (Mokranje).

24

Răstiu reȃe
 Marȃ treȃe. — *Ȇrpil'i.*
 Cobișniȃa (Kobišnica).

25

Vaca albă,
 Tȃ zăuȃ pin ȃa și-ȃ veȃi mășalli.
Apa și băȃȃanȃli.
 Cobișniȃa (Kobišnica).

30

O casă mare, fereșt' n-are,
 Da niȃ ușă n-are,
 Da tot plină de ȃamenȃ.
Lubeniȃa și sȃmȃntȃl'i.
 Mocráń (Mokranje).

26

Un cȃne bȃlȃtat,
 La c.. atȃrnat. — *Oprȃegu.*
 Cobișniȃa (Kobišnica).

31

Mumă-ta-n puod,
 Tat-to traȃe de puod. — *Dovlete.*
 (Raduȃevat) Radujevac.

27

Două ȃorȃ într-un munte,
 Una pe alta nu să vȃedȃe. — *Uoȃk'i.*
 Mocráń (Mokranje).

32

Să bagă viȃe,
 Să scȃȃte mȃrtȃ
 Și din cap ȃi cură apă. — *Cȃnepa.*
 (Raduȃevat) Radujevac.

33

Un ȃom merȃe pe un drum și ved'e într-o livad'ă un pȃlc d'e gȃșt'e.
 Da ȃomu spuȃe d'in gură:

— Bună zȃȃa, o sută d'e gȃșt'e! A gȃșt'ili vorbȃ:

— Nu sȃnt'em o sută! Cȃnd am fi înc-atȃt'a cȃt sȃnt'em ș-incă pe jumă-
 tat'e ș-un firtȃl'ȃ și cu t'ȃne, făȃȃem o sută. — [Treizeci și șase]

Negotin.

P O V E Ş T I

34

POVASTĂ

A fost doi frați ș-a avut doi boi ș-un cal. Al măi mare frațe a luvat boii, dar al măi mic a luvat calu, un cal măi slab. Frațele ș-a luvat boii je măi gázdă.

Dar ál cu calu s-a dus pră pădurje, după tutús. Și l-a prins murgu pră pădurje. Și, cînd iel cată nápoi, viędze nouă uomiń. Și iel să traže după un fag. Cînd jei triec prîngă iel, iel viędze că-s hajduș și să vorbăsc undže să ducă să lasă bańi se i-a furat jei. Să vorbăsc să lasă bańi la o pjeșcěrá. A iel ascultă ș-audzě. Și iel îi pázășcě. Iei lasă bańi și plică iei d-asíja.

Și iel să dușe, cum a avut o zómńiță, și o umpliě dă bań.

Și cînd azunže acas, muierja-l întrjabă, sícă :

— Dî șe n-ai adus tu, uomuľ'ě, l'ěmńe ?

— Nu mă-ntrábá, sícă, dă l'ěmńe ! Numa s-să ducă copilu după miér-ńiță la fracíl'i mjeu.

Și ála i-a dat miérńița și a pus cătrană la fund dînzos, că, sícă, si va măsură să cunqășcě.

Ș-a măsurat trii miérńiț dă galbiń. Și s-a anínatu-să un galbin la fund, dă miérńiță. Și i-a-ntorsu-i miérńița iar lu frací-su napoi.

Și frací-su cată să vadă ș-a măsurat și află galbinu. Și frací-su fașe prîndz bun și-l k'iamă la prîndz și ia și-l întrjabă :

— Dă undže ai năbăvít tu bań ?

Și iel să prăvărięșcě și spuńe. Și frac-so cătră iel, sícă :

— Să mięrg și jo cu cíńe !

Și iel ia pră frac-so cu iel și să duc la pjeșcěrá, iau cai și pun cíťă două sácufi pră jei. Și implu sași dă bań și pun pră cai. Și cînd azung acas, jei împart b ní. Și frac-su al mic a dzis cătră iel :

— Tu, fráce măi mare, să nu ce duș făr dă mińe, că nu je bun dă cíńe !

Iel a luvat și s-a dus. Cînd la peșcěrá a azuns, hajduși l-a pázit, c-a vădzut că bańi să fură díla pjeșcěrá. Și l-a prins și pră burtă l-a croit. Și l-a spîndzurat la ușa lu pjeșcěrá.

Mínędzî, dzíja s-a făcut și muierja lui s-a dus la fracíl'i lui ș-a spus că iel la pjeșcěrá s-a dus. Și frac-so a luvat cálu și l-a călărit și la pjeșcěrá s-a dus. Și cînd la pjeșcěrá, ál viędze spîndzurat. Și iel iut aliargă și il ia și pră cal il puńe și acas il dușe.

Și nuapca să dușe dăpă un cojocar și-l ia și-i liagă ok'i și-l dușe la fracě-so, să-l círpască. Il círpjeșcě, ál'i cu ok'i l'ęgať.

Al'i cojocariu n-a vădzut se iel a crpit. A luvat, când iel d-ași a pliecat, cu pașu a măsurat. Și trieșe cîta vriemje și haiđuși aud și dă d'irept la cojocări s-a dus și l-a-ntrăbat c-a-nțal'es că pră vrunu l-a crpit.

Și cojocariu a luvat, cu haiđucu s-a dus, pași a măsurat și, cum a azuns la casă, la prag d-asupra a-nsămnat. Și gazda a vădzut și sammu a șcêrs. Și cînd ieși s-a dus, sammu n-a aflat. Și ieși napoi s-a-ntors și-n aialtă nuapce s-a dus, iar cu pași a măsurat și iar la casa ai-a azuns ș-a-nsămnat sup prag.

Și haiđucu a luvat núya cai și a-mplut d'isazi și dă d'irept la gazda aja s-a dus. Și l-a-ntrăbat dă conac :

— Puca-șaj ijo la cině dă conac?

— Poț, a se duș în sas?

— Duc cătrană.

A avut gazda o slugă. Și iel ia un vas s-să ducă să furě cătrană. Cînd iel să dușe, prindzě dă sac. Cînd iel cată : nu ie cătrană, plin sași dă ȝamiin !

Și să dușe la gazdă și ia și-și spuñe :

— Nu ie, gazdo, cătrana, a sași plin dă ȝamiin. Atunsa lu gazdă îi dă-n gînd și cătră slugă dzise :

— Tu în căzan apă să fierbi și să-și iaj pră rînd și-n căzan să-și opărieșc ! Pînă ijo dă sină sprimăsc, tu pră ieși să-și zătrieșc.

A gazda iel dă sină sprimieșcě și cu vódza lor să gostășce. [A] luvat dă sină, al'i vódza tot capu prăstă piend'eră cap îi vișșce(?) și din piștăică sviroăně (svirișșce). Gazda l-intrăbă :

— Dî se tot svirón? A iel așa dzisa :

— Dă să șcie caii mjei că ijo mi-s ais.

Gazda săcuri-a sprim t. A iel, cînd din piștăic-a sviroát, caii nu s-a ujtat.

Iel s-a luvat în gînduri că, cînd iel din piștăică să sviroănă, toț dăloc s-s-astrîngă și pră gazdă să-l omșară. Al'i caii nu i-a venit și iel rău s-a spomîntat, și dă pënd'eră s-a prins, c-afară să scăpie. Al'i gazda a luvat săcuriă dă dipă ușă și cînd iel la pënd'eră s-a aninat, gazda a luvat săcuriă și după cap i-a dat și pră iel l-a tăiat.

Cámna (Kaona).

35

URSÎTORI

A fost vrunu gazdă. Și iel a-mblat cu tãrg, a tãrguit. Și iel l-a prinsu-l ploaia-n vrun sat. Și iel s-a abătut la unu la conac, sărac, și l-a-ntrăbat să doarmă la iel. Al sărac a dzis :

— Tu poț să dormi, al'i ijo mi-s sărac, n-am se să-ț dau dă sină, am mulț copii, n-am undze să ée culc. Muiereșă iar măi ari-un copil mic acuma.

Al'ę-ăl gazdă a dzîs :

— Mă frățișe, tu mă slobodz, pă ȝo măcăr după ușă să șăd. Ȟo nu-ț cat dă șină, nu-ț cat nimic.

Și ȝel s-a dus așîia la ȝel, l-a slobodzit în sobă.

Cînd a fuost prin doșăsprășe șasufi, ȝoapca, tri fișci-a veñit în suobă. Ș-a dzîs a măi mare :

— Cum să-ȝ ursîm ?

Ar a mijloșină a dzîs :

— Cum vă dzîșȝ-a mică.

Ar a mică așă a dzîs, a ursît :

— Să crășcă mare și frumușos, să-l ȝa ăla-l še doarmie la ței, gazda ăla, la fata lui, dă zînerē !

Ȟel'e s-a dus.

Ȟel [cel bogat] cînd a audzit, ȝel ș-a-nghindzit pînă la dzî : cum o să facă cu copilu-aăla ? Ȟel ȝo-a voit să-ȝ fișe zînerē cuopilu-aăla, că ȝel ȝi mare gazdă, ar ăș-s sărăș. Și ȝel ș-a-nghindzit cum o să facă cu copilu.

Cînd s-a sculatu-să, la dzî, ȝel a dzîs cătră tata copilului :

— Șe nu-m dai copilu-asta mișe, pōșto mi-s ȝo gazdă, a tu ȝeșc sārăc ? !

Și ăla l-a luvat și i l-a dat. Ȟel l-a pusu-l pră cal ș-a mșers cu ȝel pîn-a azuns dărūpt un ogaș mare. Și ȝel l-a lăpadat în ogaș.

Și copilu s-a prinsu-să ([K] s-a prins) în spiñ ș-a pliecat să plingă. Și l-a audzitu-l păcurari popișec. Și s-a dus și l-a luvat și l-a dus la popi.

Popi l-a boćiedzatu-l ([K] l-a boćedzat), ȝ-a spus numil'i Aflatu. Și ȝi ȝi l-a păzitu-l așîia, popi, l-a crășcut.

Cînd a azuns copilu dă pătrusprășe-sînsprășe añi, ȝel iar, gazda ăla, a viñit la popi la conac. Și a șădzut la șină cu popi și ȝel tot strigă popi la ȝel: Aflatu, Aflatu ! Ȟel întrabă : Dî še-ȝ dzic așă ? Al'e popi ȝau și-ȝ spun că l-au aflat.

Ȟel iar ș-a-nghindzit : cum o să facă cu ȝel ?

Și ȝa dzîmiñata și scrije vro carce. Ș-a-ntrăbat popi : Puca-va să ducă copilu carca la mușeria lui ? Popi a dzîs că ȝoace. Și a datu-ȝ carca și calu. Și a dzîs să nu dzē la nișe carca. Și ȝel a luat ș-a mșers cu calu.

Și cînd a azuns în păduře, a ȝeșit vrun mușuș la ȝel, bătrîn. Și l-a-ntrăbat undze să dușe. Al'e ȝel nu-a spus. Al'e mușușu iar a dzîs cătră ȝel :

— Copil'e, spușe-m undze ce duș și să-m dai carc-ăia ș-o aș, ca să fișe măi bun dă inē ! Copilu ȝ-a dat-o. Cînd mușu-a săcît carca, în carc-a scris : « Mușeșe, cum va veñi copil-osta la cîne, tu să caț să-l omori cum-godze șci ! »

Al'e mușușu-a luvat ș-a șcișers dîn carce ș-a scris în carce : « Mușeșe, cum va veñi copilu-ăsta acas, tu să caț să-l cunuñ cu fata ȝuastřă. Dacă nu-l vi cununa, tu să nu m-așcept acasă ! ». Și a luvat mușușu și ȝ-a dat carca. Ș-a dzîs cîtră ȝel :

— Ia carca și du-o ! Și iel s-a dus la muiește. Și muieștia, când l-a vădzut că scrije-n carci-așa, l-a cununat cu fata. Și iel a șadzut asiia.

Cînd a venit gazda, iel a-ntrăbat muieștia :

— Muieștjē, s-ai făcut ? Ia a dzis :

— Am adus zînefe-n casă, cum ai dzis tu. A iel a dzis c-a scris în carce : « Muiește, cînd va veni copilu-ăsta, tu údmă să-l omofi ». A muieștia-a dzis :

— Nu, tu-ai scris aîmetrea. Iel a dzis :

— Cînd va șadza astară la sină, tu să-nsăriedz făr dă apă-n cîrsag. Și tu să ce duș dăpă fintînă și, cînd iel să va aplicca să ia apă dîn fintînă, tu să-l iai dă pișuarie și să-i dai în fintînă.

Și muieștia s-a dus. Și iel a mînat pră zînefi-su după apă. Al'i zîniři-su s-a dus în nujnic. Și iel a așcēptat și, cînd a vădzut că nu ie muieștia să să-ntoarcă dila fintînă, s-a dus iel la fintînă. Și s-a apliccat ș-ascultă să nu-i fiie muieștia necată-n fintînă. Muieștia, dă după fintînă, odată îl dă pișoare ¹⁾ și-i dă în fintînă. Și pljac-acasă muieștia, c-a-nghindzit că l-a necat pră zînefi-su. Și-l întilneșce pră zînefi-su, că să dușe după apă. Și ia l-întrabă :

— Se caț tu, Aflatul'e-aîsa ? Nu ieșc tu-n fintînă ?

— Se să cat io-n fintînă, cînd io mă duc după apă ? M-a trămies socru. Ar ia a dzis cătră iel :

— Întoarsi-ce tu napoi ! Carē s-a cătat, aja ș-o-aflat ! Că mōarce făr dă ursitofi nu ie ! ²⁾.

Isinoa (Jasenovo).

36

POVASTĂ

A fost un ōom gazdă. A avut tri copii. Ar ([K] a) șadzut sara la sină ș-a dzis cătră [copii] așa :

— Voi, copii miei ! Io mi-s bătrîn ș-o să muor. Numa voi să ascultaț dă miine : să fașem un puod la drum. Care prăstă iel va trieșe, iel să dzică : Bogdaprost care a făcut puodu !

Miine s-a ([K] s-ar) sculat și dă puod s-ar apucat. Podu l-ar făcut.

Cînd triec tri-patru dzil'e, moșu a murit.

Frați toț s-ar vorbit : cîta unu la puod să șadă, să ia baň dăla aja care prăstă puod vaș trieșe.

Fracil'i-ăl mă bătrîn a șadzut șapce dzil'e ș-a luwat baň care prăstă puod ar trecut. Atuns iel a miers acas.

¹⁾ *Îl dă pișuare*, prescurtat din *il dă dă pișuare*.

²⁾ Declară că povestea i-a spus-o mamă-sa și că întâmplarea e adevărată. Spune că a învățat-o și la școală din « cniğă ».

S-a dus fracil'î-âl dîn mijlóc. Iel iar așa au făcut.

Cînd a mîers al măi mic, iel lu níma nímic n- u luwat. Numa l'î-au dzís să dzică : Bogdaprost care puodu au făcut !

Măi in urmă au triecut Dumnezău ș-o muieře ș-o fată. Dumnezău pră copil la iel l-au k'jemat :

— Copil'e, iai tu bań še noi pră puod am trăcut ? A copilu așa a dzís :

— Dşamné, tata mîeu așa ní-a dzís : să nu luvăm nimic la níma care pră puod va triése.

Atuns Dumnedzău scoac-o piatră dîn păzănafí și-î spuńe așa :

— Copil'e, iaca piatr-asta. La mare nújdă, tu bag-o-n gură, că ce fas ogar șar. Iel ia piatra ș-o puńe la iel.

Muierja-atuns a dzís :

— Iaca și dăla mińi-o piatră. La mare nújdă, bag-o-n gură : ce fas iępur.

Atunsa fat-a dzís :

— Copil'e, iaca și dă la mińe o piatră. La mare nújdă bag-o-n gură, că ce fas golimb pistrít.

Iel atunsa s-a întors sara acas. La masă ar șadzut ș-ar sínat. Atuns frați cătră iel ar dzís :

— Ajdi-acuma să-mpărțím bańi še lă puod i-am căpătat ! Al'e iel a dzís :

— Io dăla níma bań n-am luvat. Dă tat-am ascultat.

Frați atuns după iel s-ar luwat. Iel afară a scăpat. Piatra dă ogar în gură a băgat ș-atunsa în alta țară a scăpat.

La nășce cășarmí s-a băgat. Pră uica lui así l-au aflat — cari-au fost ofițir — și lă uică-su s-a spus. Atuns uică-su i-a dat loc să fiie bucătaři.

Atuns a trăcut vro săptămínă. A vińit ampăratu sara la iei și dîn gură a-ntrăbat :

— Care să află dîn voi, cătańe, să să ducă la mińe acas, să-m aducă peșetu mîeu, că mińe pl'ecím la război ? Atuns copilu a dzís că :

— Io puos să-l aduc pră nuapće.

Un țigan a dzís că :

— Și io pot !

Atuns ampăratu a dzís așa :

— Dîn voi doi, care-m aduse peșetu până mińe — io am o fată — il iau dă zínere.

Atuns țiganu cu copilu pl'iac-amíndoi.

Ar mîers nuapća, cit ar mîers, azung la un l'iemn mafe. Atuns țiganu a dzís :

— Bre copil'e ! Ajdi să né culcăm, păi cînd ne-ăm scula, noi să pl'ecăm. Atuns copilu dă țigan a ascultat și s-ar culcat.

Atuns țiganu udm-a adurmit. A copilu s-a sculat și piatra dă golimb în gur-a băgat. Și udm-a zburat, la dvóru lu țar a azuns și lă ferjastră a stătut.

În șuobă fata lu țar a șădzut și la širę'p a făcut. Atuns copilu cu cıcu în ğiam a dat. Fata mereor dă pră scamn s-a sculat și ferjastra a dăšk'is și golımbu l-a prins. İar pră scamn a șădzut și golımbu pră zenunk'ie l-a pus ș-a luvat să-l țăsäl'e.

Al'i copilu pıatra dın gură a scos și s-a făcut copil. Atuns fata la-mpărat rău s-a spămıntat. Al'i copilu-a dzıs :

— Nu ce ceme, că ıo mi-s uom ! Numa m-a trämäs ampăratu, să-m dai pesętu. Dacă-l duc pın mıne, ıel mă ıa dă zınefe.

Atuns fata pesętu ı-a dat și pră ıel l-a slicuıt.

Atuns fat-a dzıs :

— Fă-ce și golımb, să ce slicuı ! Atuns copilu s-au făcut golımb. İa ıar l-au slicuıt. Atuns fata l-a-ntrăbat :

— Măi šci cümva să ce fas ?

— Šciü să mă fac ıępur. İar fata l-a slicuıt. Atuns fata ıar l-a-ntrăbat :

— Măi šci cumva să ce fas ?

Copilu-a dzıs :

— Šciü să mă fac uogar. Atuns ıel s-a făcut ogar. İar fata l-a slicuıt.

Atuns copilu a luvat pesętu-n păzänäři l-a băgat ș-a pl'ecat. A mıers, cıt a mıers, a scos pıatra dă golımb și-n gură a băgat. A zburat, cıt a zburat, și lă țıgan a azuns. Pră țıgan l-afla că duarmıe.

Al'i, până copilu după pesęt s-a dus, țıganu s-a sculat ș-a vădzut că nu-ı copilu.

Al'e cınd copilu la ıel a azuns, prıngă țıgan s-a culcat.

Cınd țıganu s-a sculat, ıel a vădzut că copilu a veıt. Atuns țıganu șoqace cuțtu și taję capu copiluluı. Atuns țıganu a băgat mına în păzänäru copiluluı și pesętu ı-a luvat și pră drum a plıecat.

Ale la copil Dumnedziü s-a dobărit ș-a vădzut še țıganu a lucrat, cum capu lu copil ı-a tăjat. Atuns Dumnedziü tri lumänäři la capu lu copil ı-a aprins.

Țıganu cınd s-a dus, dzimiņata la țar a azuns și pesętu ı-a dat. Atuns în războı ar pl'ecat.

După še războıu l-ar sfırșıt, năpoı s-ar întors. Atuns țaru dă țıgan a-ntrăbat : dăcă-ı viu, la țar să să ivască. Atuns țıganu la țar s-a ivit. Țaru dă mına l-a luvat și lă dvoru luı l-a purtat, că să-l ıa dă zınefe.

Ale fata cınd l-a vădzut :

— Dă še l-aı adus pră ästa, că ıe nęgru și budzat ? Că ıo luı pesętu nu ı-am dat. Al'i ıo după ıel nu mă duc !

Ale țaru aș-a dzıs :

— Tu luı pesętu ı-aı dat, că ıel mi l-a adus.

Ale copilu coló undže-a udzit muort, dzıva s-a făcut. Ale tri maři lumänäři ar ars. Atuns copii dın sat cu uoil'ı-ar pl'ecat. Cătră copilu-ol muort ar mıers și lumänäřil'ı-ar vădzut că ard. İeı atuns la lumänäři ar

mîers, să vadă se ȳestă ași. Cînd acolo ar azuns, ȳeȳ află la copil capu tăȳat. Atunsa ȳeȳ năpoi s-ar întors, lă prăsénic s-ar dus : că-n cîmp ȳestă un uom muort, lă cutare lȳemn.

Atunș prăsénicu cu copii la al muort s-ar dus și pr-al muort l-ar vădzut. Atunș prăsénicu în sat s-a-ntors. Noȳă popȳ a aflat și la copil ȳ-a purtat. Cînd colo cu popi a azuns, ȳel lu popȳ așu lȳ-a dzis :

— Voi, noȳă popȳ, să-l șecȳ, ȳel să-n-viie ! Atunș popi toȳ noȳă l-ar șecȳ și copilu-a-nvijat, în pișoare s-a sculat. Atunș copilu dîn gur-a dzis :

— O ! ala mult am durmit ! Al'ȳ aȳ noȳă popȳ ar dzis :

— N-aȳ durmit, numa țȳe capu ț-ar tăȳat !

Atunș copilu pră drum a pl'ecat. Dă dvoru lu țar a-ntrăbat.

Cînd în orașu-al-a azuns, undze șădze țaru, ȳel într-o mijănă s-a băgat și la menșȳú ódmă a strıgat :

— Aȳ tu șeȳua dă mıncafe ? că rău am înflămındzıt, ca cînd am fost muřit. Atunș menșȳú dă mıncafe ȳ-a adus. ȳel biue a mıncat. După se s-a săturat, ȳel atunș a tras bańi, lu menșȳú prındzu să-ȳ plăcască. A menșȳú-a dzis :

— Nu-ț ȳau nımic, că prındzu tău țaru să-l plăcască, că astădz țaru fașe nunta : a luvat zınefe la fată-n casă și ȳel prındzu plăceșce, dă astădz cafe-gudze în mijănă prındze.

Atunș copilu s-a sculat și afară a ȳeșıt, piatra-n-gură a băgat și ogar s-a făcut. Pră drum a plıecat, la dvuru lu țar a azuns, în avlȳe s-a băgat. Cum fata lu țar l-a vădzut, ȳa l-a cunoscut. ȳa pră supt mınă l-a luvat și în dvor l-a băgat și cătră țar a dzis :

— ȳo lu țıgan nu ȳ-am dat peșetu, numa lu așta ȳ-am dat. Al'ȳ țarȳ-a dzis :

— Păce tu lu-ogar peșetu ȳ-aȳ dat ? Al'e fat-a dzis :

— Nu ȳe ȳel ogăr, numa ȳe bek'ȳar. Dacă nu crıedz, acuș vi să vıedz. Traze slıca dă ogar și spuue lu țar :

— Samănă slıca cu ogaru ? Cată țaru, vıedze că ȳe slıca ogaruluȳ. Atunș fata dzıșe cătră copil :

— Fă-će, copil'e, ȳepur ! Atunș copilu s-a făcut ȳepur, ȳar fat-a dzis cătră țar :

— ȳestă samănă slıca cu ȳepuru ? Atunș țarȳ-a vădzut că samănă slıca cu ȳepuru. ȳar fat-a dzis :

— Copil'e, fă-će golımb ! Copilu s-a făcut golımb, ȳar fat-a tras slıca dă golımb și-ȳ arată lu țar :

— ȳestă samănă slıca cu golımbu ? ȳar țarȳ-a vădzut că-ȳ slıca lu golımb. Atunș fat-a dzis cătră copil :

— Fă-će bek'ȳar, cum é-aȳ făcut cınd aȳ veńıt la mıne, dă ț-am dat peșetu ! Atunș copilu s-a făcut un bek'ȳar frumos. ȳar fata a tras slıca și ȳ-au dat-o lu țar și l-a-ntrăbat pră țar :

— Iăstă samănă slica cu bek'iaru? Țaru-a dzîs că samănă. Atuns țaru viędze că lui i-a dat fata peșetu.

Atuns țiganu a dzîs :

— Nu i-ai dat tu lui peșetu, numa mijë ! Atuns fata a dzîs cătră țigan :

— Dacă tu dzîs, țiganul'e, dacă io Ț-am dat peșetu Țiĕ, fă-će cum é-ai făcut atunsa ! Al'e țiganu-a dzîs :

— Io mi-s făcut odată, nu șciu cum să mă mai fac.

Atuns copilu a luvat să spună lu țar cum i-a tăjat țiganu capu. Și i-a spus copilu lu țar :

— Să k'jemî ai noăă popî, păi ĩei o să-Ț spună. Atuns țaru ai noăă popî i-a k'jemat și la rînd i-a-ntrăbat. Atuns a vădzut țaru că țiganu pră copil l-a omărit.

Atuns țaru s-a lucrat? Pră țigan dă codzil'i cailor l-a l'egat și drumu lu cai li-a dat. Caii fug-ar dat, pră țigan tot l-ar dăspănat. Undze-gúdze paramán dîn țigan a picat, pomîntu s-a surupat.

A'tuns țaru pră copil dă zînefe l-a luvat. Ș-atuns nunta i-a făcut. Cum l-a cununat, ódma amparațĭa i-a dat. Și copilu amparat a udzit.

Zăbréga (Zabrego).

BCU Cluj / Central University Library Cluj

37

SNOAVĂ

Cînd ĩerĭam la t'inerĭață moș bătrîn, da ĩeu mă gînd'am cum să fur pĭefe. Ș-așa, miergînd pĭe cîmp, ajunsăi la um pĭarsăc, mă zăuĭtaĭ ĩm măr, mă suiĭ ĩn čifeș și umplusăi sĭnu d'e prune.

Așa ĩm momentu-ăla viĭne un moș t'inăr și porĭni să zbĭfefe la miĭne :

— Duboară jos d'ĭn scoruș, păn t'e ĩa mama draculuĭ ! ĩeu porĭniĭ să mă rog d'e ĩel :

— Lasă-mă să cul'eg cit'eva nuč ! ĩel, dac-auzĭ, porĭni să suĭe la miĭne-n sus ĩn dud. ĩu, cînd văzuĭ așa, săriiĭ d'ĭn vișin și vărșai brațu d'e aluĭne. Moșu să ĩndupl'ecă ĩn jos și luă čeva albu ca cărbuĭnil'i, da rotat ca grebla, și cînd d'et'e-n miĭne, mă lovi ĩn călcĭi d'esupra d'e ĩenunk'e. Și măĭ pusă mĭna pĭe o nuĭeluşă če-i zĭče prăĭjină, porĭni să mă bată : cînd ĩeu d'e prăĭjină, da prăĭjina d'e miĭnē, cînd prăĭjina d'e miĭne, da ĩeu d'e prăĭjină. Așa scăp ĩeu d'ĭla ĩel, mă năčĭjesc ca oăĭa și mă-ntorc cu fața ĩn cătră ĩel și-ĭ zĭc :

— E ! e ! moșul'e ! Dacă măĭ m-o ĩntoarăce la t'ĭne, ĩar o să mă bat tu pĭe miĭne ! Moșu, dac-auza, după miĭne să luă. ĩeu pĭe fuga mă-ntorsăi și porĭniĭ să aliĭerg, să nu m-ajungă. Ș-așa, fugĭnd, ajung ĩntr-o pădure tăĭată și tot săriiĭam pist'e nișt'e buturuĕ. Săriiĭi izmeĭnil'i și rupsăi buturoaga.

Tot mergĭnd așa pin pădure, văd un corn naalt-nalt, și-n ĩel plin d'e cuibuři. ĩm făcuĭ socot'ala și mă suiĭ ĩn ĩel. Cînd acolo : plin cuibu cu

tri păsări. În k'isăi uoik'i, să nu mă vadă, și doi în scăpară, da pi-unu d'in puțin ce nu-l prinsăi. Așa mă dau jos și ajung la o baltă.

Cînd acolo, zboară un pîrg d'e porc sălbat'ic. Așa îm fac ieu socot'ala, că am acasă o pușcă d'e aur, l'egată griemă d'e griemă, tot cu rogoz înfășurată. Mî-aduc pușca și vin la baltă. Cînd acolo: rimă nișt'e gișt' sârbat'ic. Ieu biîne mișînesc, în k'id uoik'i biîne: pocni pușca, căzu gisca. Ieu iau golumbu-ăla ș-aduc la mușere pîptălaca și ia-m fierbe cocoșu. Și ieu mă trag sătul-flămînd și mă satur d'e apă dumaticată cu mălai, ce-î zîce lumja că ie măi bun pîe lumje.

Mocrán (Mokranje).

38

FRAT DĂ CRUȘE

Dacă-î becág copilu, cată soră, dacă-î becágă fata, cată frace. Puñem copilu ¹⁾:

Muma copilului plică pră drum, pră care-ntîneșce, fiie fată ofi mușere, în drum, ia întrabă:

«Vrei să fi soră lu copilu mișu?» Atuns fata spuñe. Dacă vrie, ia plică cu muma copilului acas la copil și cat-o babă iertată, dăscîntătoare.

Fata și copilu și baba iau tri bîce: unu dă mășieș, unu dă nuc și unu dă salcă. Pră toce tri l'e-ntîmpină și l'ag-un fir roșu dă lînă prăstă toce, dîn cap în cap. Și iau un lanț și plică la un măr care fasē mișră dă Sîmpietru. Atuns baba l'agă lanțu pră după măr și copilu puñe cracu-ăl dzîriipt în lanț. A baba prîndze dă lanț și fata [prînde] cu baba. Și baba dzîse cătră fată:

«Primieșc pră Dumniędzău și pră Sîmpietru și pră Setiován?»

Iar dzîse baba cătră fată:

«Scot robi dila robiiș și fracil'i dila morțiiș?»

Iar dzîse baba cătră fată:

«Îl dășcuñ și-l dăzliez?» Fata dzîse:

«Îl dășcuñ și-l dăzlieg!». Atuns fata ia și dăzliagă lanțu dăla pișor.

Atuns baba mută copilu undze a stătut fata, a fata undze-a stătut copilu. Atuns baba iar al'înă lanțu. Copilu bagă cracu-ăl stîng. Și iar baba-ntrabă pră fată isto ca năince, dă tri ofi. Cînd pîtreșe-ășa dă tri uofî, îi dăzliagă.

Atunsă șoacă copilu un ban și-î dă lu fată, dar fata șoacă-un peșk'ir și-î puñe pră umăr, pr-al dzîriipt, lu copil.

Atunsă baba-î mînă. Să prînd dă mînă, fata cu copilu, și baba liș spuñe:

«Păn-acuma n-aț fuost năm nimic, dar d-ais năince vi-s fraț și pr-asta

¹⁾ Să luăm cazul cînd ar fi bolnav băiatul.

lumje și pr-aja ». Și-î mină să plieșe, așa dă mină, la răsărit. Atunsa plăcă și să duc acas.

Șad vro săptămână. Atuns copilu ja un vas cu rāk'ije și mjerze la casa lu fată și-î dă vasu-ăla cu băutura ieși și-î spuņe-așa :

« Să veniți duminică la gózbă ! ». Primișește ja băutura și bię dîn baur-aja. Atuns iel ja și să-ntoars-acas.

Cînd vine duminică, iel a tăjat purselu ș-a cumpărat țapeli ș-așcaptă să vină sora lui cu părinți. Iel ja și-î dă țapeli-ăja, dar ș-o cîrpă dîn ducân. Prînd bine și sara să-ntorc năpoi acas.

Și-n urmă să póstăie dă fraț măi buń dăcît frați făcuț d-o mumă.

Cînd trișe cîta vriemje, fata sprimișește k'imieșă și brășiri și șirjipi și iar așa-l k'iamă pă frac-su la gózbă. Și-î dă k'imieșă și brășiri și șirjipi și iar prînd bine.

Și udzesc fraț d-asî năince, nam, și pr-astă lumje și pr-aja.

Aăsta dăscîncec să dăscîntă după se-ntoarse șoaril'i, după prîndz, în dzesară, marța, simbăta și duminica. Dila Crășun pînă la Bočjędz, nu să dăscîntă.

Zăbrięga (Zabrego).

BCU Cluj / Central University Library Cluj

39

FRACE DZE LUNAĆIC [SAU] DZE CRUSE

Să prînd fraț dze cruse și ¹⁾ dze lunaćic un copil ș-o fată, și dze sîns-sasă ańi.

Să duc la o babă. Și la bab-aja duc un bît lung ca dze vro doųă mjetri, dze scobicúr. Și-l spinćecă-n doųă baba și-l liagă la amîndoųă căpățil'e. Și, dac-a prins copilu pră fată soră dze lunaćic, atuns copilu să petreșe dze tri uofi pin bîtu-ăla și fata să prîndze că-l șoaće dzila moarće, dzila boală. Baba dzîșe-așa : că-l șoaće [pe băiat] și au să fiie fraț dze veșiie.

Ș-acoló ja baba dzal'il'i dzila coș și l'e ink'eporă și iar copilu să petreșe pin dzal'e dze tri uofi. Fata-l dzezliagă dzin dzal'e.

Bîtu il frînze baba și-l liagă la coș.

Să fașe marța, joja și simbăta.

Și să fiie fraț dze veșiie, după s-a făcut ala lucru, eș să dăruje : fata-î dă un peșk'ir la copil, copilu o cîrpă la fată. Da muma copilului, pósto a fost iel bolnáu, plăćeșce lu bab-aja.

Ieși is fraț ca cum i-a făcut tot o mumă.

Nu să pot dzezlięga.

¹⁾ = sau.

[Dacă fata e bolnavă, procedeul este invers.
Surori de cruce — fată cu fată — nu se pot prinde.
Băiat cu băiat, de asemenea nu].

Crivel' (Krivelj).

40

FRAT DĂ CRUȘE

Dacă ie bolnău copilu o fata, cată doi fraț. Dacă-î [de ex.] fata bolnăvă, cată doi fraț care nu-s namuři nimica.

Să duc la o casă, la ăl bolnău. Și puñe baba dăscintătoare, într-o strak'ină, vin ș-aprindze trei lumănări și dă la toț trei cice una. Și fașe o cruce ([K] crușe) dă pînă ș-o puñe-n vinu-ăla. Și insk'imbă lumănări' i [dela unul la altul], până dă trei uofi. Și cruș-aja o-nvircesc iar dă trei uofi cu dzezitu-al mic. Și mîncă din cruș-aja toț trei și din vinu-ăla bięu căce cita. Ș-al se udzeșce, baba-l ia în mîna ieși și dzise:

« Voi vi-săț fraț, d-acu păn lumia ! Care nu va ține namu, să să usk'ie ca grinda la casa »! — și dă cu vinu sus pră grinda.

Nu să măi pot dăzliega.

Băiatu poace numa doșa fece, a fata numa poace doi băieț să prindă fraț.

Să dăscintă simbata și zoia, cu dădzimnață.

La Rusal'e nu să dăscintă o săptămîna dă dzil'e, și năince și după Rusal'e.

Crepolin (Krepoljin).

CREDINȚE, SUPERSTIȚII

41

IARBA FIJARULUI

Ieștă iarba fijarului. Care află puș dă afiș, să ia puși și să-î scoată la o cist'ină, undze-î cisto locu. Și să-î îngrădzască cu păroșai și gazda să pázască pînă viñe afișu : incuñe cu lacătu, puși, la gărdușal și afișu viñe și puñe iarba la lacăt și lacătu să dăšk'idze.

Și uomu aăla ia iarba și-ș taię dzedzitu cita și bagă iarba fijarului în tăjetură. Ș-atunsa i să vindzică dzedzitu.

Și iel cînd vrię să să ducă să spargă șeșu, să fuře, vrun podrúm, ș-a fi, iel sámó puñe mîna, dzedzitu cu iarba, și ia [ușu] să dăšk'idzē sîngură.

Și pr-aăla uomu nu măi poace să-l ink'idă nime or să-l l'eze or să-l omșară.

Isinoa (Jasenovo).

42

Undže zȃocă bańi, zȃocă cu fuoc. Dac-a fi galbiń, bolbotăia-ı roșăie ; dac-a fi srébro, bań d-ăi albı, bolbotăia-ı albă.

Atunsa ăla se-ı vıedze ıa senușă și să dușe și prăsară pră luocu-ăla. Dac-a fi bańi ăia curăț, nu ıe urmă prın senușă, a dacă nu-s curăț, ıeștă urmă dă uom, dă copil. Și ăia bań nu-ı pȃoace șȃoace nıme, pınă nu va da cap dă uom, dă copil, dă s-a fost urma-n senușă.

Dacă-s curăț, să dușe și-ı șȃoace. Să duc să săpıe și nu vorbăsc. Dacă-s curăț, ıı șȃoace.

Dacă nu-s curăț, atunș să pretforıeșce, să fașe așıa urs, cıne, s-a fi, și brăneșce bańi-ăia, nu lasă să-ı șȃoată. Al'e ăia, dacă nu va vorbi, pınă ursu-ăla prıngă ıeı așıa săre, dın aăia gameń care nu să cem, ıeı să slobod și-mbrășoșadză ursu, ıl prınd. Al'e ıeı cınd s-a slobodzit d-a prins ursu, ıel s-a făcutu-să ın urmă cazanu cu bań.

Isınoa (Jasenovo).

43

DĂ CONÁC, CÎND SĂ-NȘEPE

BCU Cluj / Central University Library Cluj

Cınd să-nșepe, noi strınzem mătriál ası. Ș-atunsa vin maıstori. Sapă șanțu. Ș-atunsa, cınd ınșep ıeı, noi puńem cap dă șȃoacă (dă puorc ılı dă qaiě, dă se táje) ın șanț, ın pămınt, pră obıceıu bătrın : să țıńă conacu ¹⁾.

Ș-atunsa maıstori lucră ası, rădzică conacu. Cınd ıl rădzică, [gazdele] pun dar, dăruıe maıstori : pun opinș, k'imıeș, izmıeńe, brășıfı, bań, cucurudz și kil' cu vin, cu bătúřă — se aře, dă cum ıı omu dă ın stăne, dă pučerńic.

După ăia, cınd o dȃgăcadză casa, ıeı atunsa duc pȃpa, dă o șecęșce, fașe molıdvă-n ıa, că să bagă gazda-n ıa, să fııe casa curată. Vesăliıe fac atunsa, cınd vińe pȃpa.

Cámna (Kaona).

44

Cınd sapă șanțu și fıřășc șanțu și să-nșapă zıdu, atunsa ın cȃșcurı, [K] cornurı, puńem bań, să fııe casa țıńățȃre și plıńă dze bań.

Pe urmă-nșepém zıdu-n sus. La maıstori, cınd să rădzică corńi-n sus, l'e dăm cămăș, cırpıe, șerapı, să nu blástămıe maıstori.

Lúbńıta (Lubnica).

¹⁾ Cf. *Anuarul Arhivei de Folklor* III, p. 138.

45

Cînd vindze o stoacă, rúpje cîta păr dă pră ia.

Dacă vindze vrun buou, nu-l vindze cu sfuara bătrînă, numa-î cum-pără alta noauă. A bătrînă o las-acas: îî bun dupră dumăzlúc (strîéca în stoacă).

46

Să nu să plîngă copii, cînd mîtu aliargă pră puod, prîn cucurudz, dăpă îrt, noi dzîsem cătră copii să nu să plîngă că: « Audz moroñi pră pod». Spămîntăm copii și cu țigañi, cu urs, cu cîni turbięt.

47

Cînd scîrțuáne ușa orî să dășk'idze sîngură, orî pocneșce grinda, nu je bun dă gazda ăla: móra să-î moară síneva dîn casă.

48

Cînd țiuáne urîek'a dzîreaptă, întîn dzîsem cătră soțîia (ortác) noastră: dăc-a fi dă biñe, să ghisască, a, dăc-a fi dă rău, să nu ghisască.

Dăc-audzîm dzîreapta, audzîm glas voînișesc, dăc-î stînga, muje-fesc glas.

49

Dacă ée mănîncă nasu, ée mîñîi.

50

Dacă ée mănîncă palma dzîreapta, daj bañ, dăcă ée mănîncă stînga, tu jaj bañ.

51

Nu je biñe să spun' uok'u cînd țî să zbaće. Ok'u dzîse cînd să zbaće:
— Io acu plîecaj cîta să mă zoc, și tu údma mă spun! Ar jo mulce ée väd se fas și nu ée spun.

52

Cînd să zbaće carña pră pișoafe drúmăi, aj drum.

53

Cînd îț cadže bucătura zos, noi o luwăm dă zos și o mîncăm. Nu suflăm în ȧ: cînd sufl'i-n ia, o ȧ dracu.

54

Nu je biîne să ce uț prîn sîtă, că pierdz uok'i. Cîț-godže-ȧ cînăr uomu, să nu să uice.

55

Nu je bun nuapća să șuierî în casă: dăspră muroń.

56

Șică n-a ținut sărbătoafe, cînd să-nțapă cu acu.

Toate (45-56) din Isînoa (Jasenovo).

57

BCU Cluj / Central University Library Cluj

Cînd sughiț, ce vorbișće vrunu d-acas, vrun nám d-a tău.

Dac-am sughițat odată, dzic: mă vorbișće muieria. Dacă nu tac dîn ăla, ȧ vorbăsc mă dăparće pînă potrivăsc pr-aăla se mă vorbișće.

58

Nu je bun să mănîns cînd zăvîrne șoril'i, că să fac furnătufi, zgăibi, la gură.

59

Cînd dăm fuoc împrumut la vro comșî'ie, sára, aș-a-ȧ biîne, șică, dă liac: lăpădăm, dă liac, un cārbuîne, cîta fuoc după ușă.

Toate (57—59) din Mústapić.

60

Cînd afl'i-n drum o potcoavă dă cal, o ȧ ș-o puîne la prag la o marzină, undže trișe iel. O ȧ ș-o covișće cu iecșă'rî, c-un piroń, să n-o ȧ copii: î bună dă strice, dă năruoc.

Isînoa (Jasenovo).

61

Cînd să dușe copilu mic, [de] patru pîn la șasă an, la bunări, îl înfri-coșăm cu broască, cu șerpe : dzișem că-î în bunări.

Măciót (Mačevac).

62

Ięstă la drum, noapća, cînd mięrzém cu caru, să fașe cîne dănăinca lu boi. Boi stau. Numa iut să pięrdze, să dușe.

Ięstă cafe-l viędze, ięstă om care nu-l viędze. Uni ȝameňi, cafe-s făcuț simbăta ori ȝoia, ăia väd.

Măciót (Mačevac).

63

ZMĂU

Zmău cînd să momięșce la gloáce, la famiię, să sloboadze pră oȝác, coș, și să dușe la muieře-ăia, să culcă prîngă ia, măcăr să aibă bărbat. Și ia visadză noapća urit, să vaița și muzeșce în somn.

Zmău afe cap ca mița și-î lung. Sămo focu să viędze după iel.

Ăia muieře úvec ăi bolnavă și ie galbenă la lîtă.

Isínoa (Jasenovo).

64

Noapća cînd mă scuol să dau la stoacă dă mîncare, la vaș, dăspră dzi, ăl väd că zborař zmău, pră sus, și dupră iel mięrze foc.

Măciót (Mačevac).

65

BĂLAURU

Bălauru îi lung și galben pră burtă. Suze vașil'e, oil'e. O-mpiędzică pră vacă cu ȝada și o suze ca vițalu.

Nu poće să-î dăscînce. Poáce să-l omȝară cu bitu, cu arma.

Dă bătrînață o omorît aî bătrîn, că atuns a fost sfiętu, ȝameňi, măi puțîn, a bălauri mulț. Acuma nu-s baș mulț prîn-că s-a mulțitu-să sfiętu. Iastă pră munt, pr-undze nu ie sfięt.

Mústapić.

66

MURON

Spun muierl'i : cînd să faşé moroń, iel'î-atunsa pun cătran în vrun şob şi-l aprind să ardă şi dă ocol la casa, că, secă, nu măi viñe morońu.

Caře şciũ iel'e că iel o să fiñe moroń, il cunosc iel'e dze viũ, că iel şi nuapca nu măi duarmie : mánincă totă noapca. Nu mánincă iel mîncariẽ, numa mjestacă dzin gură. Şi iel'e dzic că ie moroń dze viũ.

După se moare iel, i-aprind căsula, țalil'i s-a fost pi iel şi dă ocol la casa. Şi iel nu măi viñe, nu să măi faşe moroń.

Crivel' (Krivelj).

67

MURON

Omu-al se moare, dă nu-l păzășce să nu triacă mîtu orî írce prăstă iel orî pră sub iel, să faşe muroń.

În Mláva s-a născomănit murońu la o casă, la un domăcîn. Şi uomu, cum însariadză sara, nu poace să doarmă dă iel nis cum : viñe şi-l cu-țrapie. Vro sínş nuopt, vro săptămîná a tras k'in cu iel.

Şi iel s-a jălitu-să cătră níşce țigan cu urş. Şi țigani-a luvat şi s-a dus cu urşi la iel acasă. Şi a tunat cu ursu-n casă. Şi ursu, cum a tunat, a sărit pră puod sus. Şi murońu a sărit zos dupră pră sub strieşină. Murońu-a scăpat, s-a dus şi n-a mai viñit. Āla, gazda, s-a gostit o săptămîná dă dzilje, ca să nu vină murońu iară.

Cînd a fost glăsăñja în oraş, în Svilănița, în treidză-și șasa, io-am însarat atunsa-n Svilănița ș-încă doj troponjeñț, din Tropuóna. Ş-am pljecat sara, să ne duşem acas.

Cînd am dat prăstă satu-alóra, cînd a fuost la zumătaće la duasprăşe, am azuns în satu lor. Ieji a dzis cătră miñe :

— Tódoře, să mierz să duormi la nuoi acas, să nu ce duş nuapca singur. Al'i io n-am vrut, poşto muierja-i singură acas, nuapca, şi m-am dusu-mă.

Al'i io cînd am miers, m-am păzit să nu dau prăstă morminț. Cînd am triecut muorminți, iel să rădzică o lumănarje dîn muorminț, pră sus, şi viñe lumănarja dzirept la miñe. Şi mie-m luwă pămātu şi nu şciũ undze mi-s. Şi mă-ntorsăi napoi şi mă duc dzirept în morminț la lumănarje-aja. Şi, cînd am miers douădzăs dă mieturi, io şadzui zos şi-m făcuĩ cruşe şi mi să dusă şaț-aja dupră uok'î.

Şi mă duşaj acasă şi-m dăş'isă muierja uşa şi mă dăspoiaj şi m-am culcatu-mă ([K] culcat). Şi vād că baće la piëndzeră. Cînd cătañ la piëndzeră, iel stă un uom, gura maře la iel, uok'î maři. Ş-atunsa sculañ muierja ş-aprinsă tamîñe.

D-atunş dă fiel io singur nu mierz nuapca, da cu drústă mierz.

Isînoa (Jasenovo).

DESCÂNTECE, PRACTICI MAGICE

68

DĂSCÎNŢEC DĂ BUBĂ

Să dăscîntă cu nuua grămiedz, cîtă nuua pîetri [într'o grămadă]. Şi pîetri dîn vad. Să puñe pră masă, pră lopări şi faş cruşe : la Sîntămărie, liac să fiie.

Subóta,	Bobóşu mocú,
Nedélja,	Mácsina,
Bubóşcu,	Ícsta,
Goléna,	Sírta,
Bobóşu şocú,	Sírť.

(Dă nuua orí).

Dăscîncecu să-l învişet păn nu ce cunuń, că, pră urmă, nu-ı liac, nu vǎ'já.

Dăscîntă şi uamini şi mujeril'i.

Ránová'ť (Ranovac).

69

BCU Cluj / Central University Library Cluj

[DE] DĂLAC

Cînd să faşé vro bubă dîn zdravń, la loc rău, prî la trupu la om, la obrază.

[Se descântă] cu noua cămieri dze pîetri, cíce noua-ntr-o cămară. Pîetri dzi prîngă riş. Cíce cu una dzescîntă, pînă dzescîntă cu toace.

Simbăta,	Cu goj dńn şocú,
Nedélja,	Níta,
Gósoropata,	Stáńija,
Cu goj veńinata,	Zrta ¹⁾ .
Cu goj dńn măgó,	

Meńiţa (Melnica).

70

DZECÎNŢEC DZE IZDAT

Să umflă vita [sau] ũomu, nároçito copii-ai miş. Să umflă burta şi varsă.

Să dzescîntă cu zézičil'i dzila pişuoru-al dzirept.

¹⁾ Pentru descântecul acesta şi cel precedent, cf. EMIL PETROVICI, *Note de folklor dela Români din Valea Mlavei*, în acest Anuar, p. 66.

Să culcă al bolnáv cu fața-n sus și ȱomu-ȱ puñe pișoru la burtă :

Fuz, izdáce,	D-al bolnav are și crușe și tãmîje !
Blãstãmaçe,	Cã é-ajung cu sîns zëziçe unghișoasă,
Cã n-ai crușe niș tãmîje,	Rupje carnia pãn la șoasă.

[Mai departe a uitat :] Are l'ac și cu-atita.

Dzescîntã și ȱomu și mușerja.

Podgoraș (Podgorac).

71

DĂ IZDAT

Tot cu pișoru [se descântã] și cu tãmîne.

A pl'ecat	Cu tãmîne tãmiña,
Prã cal'e,	Cu cracu-ãl dzirept luwa,
Prã cãrafe,	Prãstã mãfil'i negre lãpada.
S-a-ntîñit cu izdãtu-n cal'e.	Stancu udza
A pus o labe în pișept,	Curat,
Una-n spinãte,	Luminat,
S-a-ntîñit cu Stancu în cal'e.	Ca stașu prã șerfi,
Stancu sã zbîera,	Ca roșu prã pãmînt.
Sã vãșera,	L'iac, Sîmtã Mãrije,
Sîntã Mãicã Mãrije audza :	Cu Stancu sã fije !
— Du-çe la Sandu vrãjitoru !	

Rãnovãș (Ranovac).

72

D'E IZDAT

Țe-nk'ini, ziç :

Dșamni-ajutã !	Ñecrstãt'e,
D'escînt'ecu mișu ș-a lu Dumnezãu !	Cã ișu am cruçe și tãmîje,
Crãpi, izdat'e,	Da tu n-ai cruçe și tãmîje !

(D'e tri ȱoři și cu cușitu îi facë cruçe la buric [și] ziç-așu :)

Tu-mpunș cu una,	Ișo-mpunș cu tri,
Ișo-mpunș cu dșuã,	Tu-mpunș cu tri,
Tu-mpunș cu dșuã,	Ișo-mpunș cu patru...

(și tot așa pîn la zece — pist'e zece nu măi trece — și-nfiğ cuțitu-m pămînt [și zici :])

Crăpi, izdat'e,
Necrstătie,

Că io am cruțe și tămîie,
Da tu n-ai cruțe și tămîie!

Mocrán (Mokranje).

73

DŽESCÎNĀEC DŽE MOROIŪ-ĂL VIŪ

Džescîntă și oameñi și mujeřil'i.

Cu bît dže serón și cu brisagu. Ia apă oři cătran într-un șob în séwa. Și dacă ie cătran, puñe fuoc în șob și afumă vita, om, še-ı bolnav. Dacă-ı apă, ii dă să bię.

A plecat Ilıj cu Sîncelıj
La soră-sa Iána-n gostıje.
Cînd acolo-ajunza,
Copilu mort il gása.

Iut boldázáua pe umăr luva
Și pe drum pleca
Și la salc-ajunza :

— Bună džimiñata, salcă lîngă apă!

Nu-aj fi vădzut moroiu,
Strıgoju,

Strıgă modúra

Fuzînd, cu pučerıa cutărúja-n gură?

Salca sícá :

— N-am vădzut.

Iel a blăstămat :

— Să dza Dumñedzău, salcă,

Dže mulce oři să-nfloři

Și berekjét să n-aj!

Iar luva boldázáua și pleca.

Ajunza la vița džin vije :

— Bună džimiñata, vițișoară džin
[vije!]

N-aj fi vădzut moroiu,

Strıgoju,

Strıgă modúra

Fuzînd, cu pučerıa cutărúja-n gură?

Vița džin vije-atunș vorbıa :

— L-am vădzut, că s-a dus în
codzil'i măřilor.

Și Il'icu-atunș dzıšé' :

— Să dže al bun Dumñedzău :

Bícisél uscat în pămînt să ce puñ,

Dzeloc să ce prîndz,

Dže tri oři să ce cırneșc,

Lumea să răneshc!

Pučerıe la pučerıe,

Uos la uos,

Moroiu-o crăpat zos.

Vita, uomu să-ncînze și porneșce pră cufoare džin aja : să c. . . supțire.

Podgoraț (Podgorac).

74

DĂSCÎNĀEC DĂ NĂPRĂCITŪŘI

Cînd visadză visurı urıce : vrun șarpię, oři visadză că-l cutroapię vrun om urıt.

Măi întîn [se descântă] cu săcurıa și cu tri bice dă serón. Și șadze-n prag, al becág, cu fața-n afară. Și puñem alăturı dă iel doxă ieșk'i răsariće

din tutuc și pră țel'e să puně foc, pr-ámîndouă lăturl'i. Ș-atunsa al se dăscîntă stă la șăl'il'i lui, dînluntru, da cu fața-n afară, și cu capu guol și cu săcuria-n mină și cu bitu dă șeron, aprins (árdze) în mină.

Stu alá,	Dă la pămînt l-ai doborît?
Stu aloáně!	Că cu săcuria ce tăiaj
Se é-ai năprăcit,	Și cu fuoc dă șer é-arsăj
Se é-ai ocrocit,	Și cu tămîně ce tămînjaj
Pr-al becág,	

(că și tămîně [se pune] pră focurl'i ăl'e două, să mîargă fum pîn să dăscîntă)

Și întră tri focur'i é-arsăj	Ca stața pră șerî
Și la mări ce trămeșaj,	Și ca roața pră pămînt.
C-acolo ț-i bișerja și mîncarja!	Ljac, Sîmtă Maică Mărije,
Că (ăl becág, pră númjě) o udzît curat.	Dîn gura mea să fije!
Și numinát,	

Lapadă bitu afară [unul căte unul și după fiecare băt se repetă descântecul]. După aja, dăscîntătorju ínk'idze ușa, să-nkué, și să spală pră mîn și, pîn nu să spală pră mîn, nu vorbișșe cu nima.

Cámna (Kaona).

BCU Cluj / Central University Library Cluj

75

DĂSCÎNCEC DĂ GOANGĂ (ȘĂRPIĬ) ¹⁾

Trăbă șapcě. bicě dă alun, șapcě vorbje să vorbăsc :

Ná pac,	Pá céri,
Ná zac,	Șărpil'i murí,
Ná dzî,	Vieñinu ieși.

Rănováť (Ranovac).

76

DĂ GUȘĂ

Cînd să fac gîlsil'i.

[Descântă] și ȳamin și mușerî.

Măi íntín fás crușe și roz la Sîntămărije, leac să fije. Să dăscîntă cu șenușă dîn vatră. Ia șenușă și friacă gîlsil'i la gușă. Și dzîșe :

Gîlcă,	Índărăt, totí lcă!
Nădovîlcă,	Dă vîr é-aplic,
	Rădăsiñil'i-ț-țac ²⁾ .

Rănováť (Ranovac).

¹⁾ Nu-î ljac cînd spuñ pră numiě.

²⁾ = íț sác.

77

D'ESCÎNTEC D'E SQARE SĂC

Să duce o mușiere care șt'ie să d'escint'e și [cel] cari-o fi bolnăv și ia mușieria tri petre și iarbă d'in gard și o mînă d'e grîu, boabe. Și să duce la rîecă și spunî-așa :

Bună d'emiņața, apă umblătore !

Cum ieșt' d'e umblătore

Și d'e spălătore,

D'e spel'i toat'e pîetrili și toat'e gunoail'i, așa să spel'i și să curăț dureria d'in capu mieu! — și ia apă d'in rîecă, să udă la cap și lapadă grîu în apă.

Și ia iarba aja, o udă în rîecă și o puște la cap. Pîetрил'i l'e lapadă pîe rîecă.

Mocrán (Mokranje).

78

D'ESCÎNTEC D'-APLECAT ORÎ D'E-NTORSURĂ

Cînd mănîncă uomu ceva gras, d'e i să-ngrozășt'e, nu poat'e să mănîncê.

Să fracă la mînî, pîe rînd, cu cênușe d'ela foc [și zice]:

Aplîecat'e d'e mălai,

Aplîecat'e d'e pîne,

Aplîecat'e d'e carne,

Aplîecat'e d'e apă,

Aplîecat'e d'e vin,

Aplîecat'e d'e răk'iu

Aplîecat'e d'e lapt'e

Aplîecat'e d'e brînză, [etc.],

Aplîecat'e de nouăzăc și nouă d'e
bucat'e,

Voî să v-adunaț

Și să v-astrîngêț,

D'in fața obrazului,

D'in gîrcîu nasului,

Voî să v-adunaț,

D'e mînă vă luaț,

D'e drum vă cătaț,

Pe (N. N.) să-l lăsaț

Curat,

Luminat,

Ca st'aua în cêrî,

Ca roșu pe pămînt,

Ca Maica Preceșta cê l-a
născut.

Voî să v-adunaț,

D'in cap,

D'in uoik'î,

D'in nas,

D'in d'inț,

D'in măsăljê,

D'e mînă vă luaț,

D'e drum vă cătaț,

Pe (N. N.) să-l lăsaț

Curat,

Luminat,

Ca Maica Preceșta cê l-a lăsat.

Acuma-î numeri d'-a-ndărăt'ilîa, d'ela zeče-n jos și-l freči la mînă. Și pi-ormă-l trağ d'e d'eget'e. Și iel s-arid'ică și plîacă, să nu șiadă piე scaunū-ăla und'e a șezut pănă s-a d'escîntat.

[Spune că a descîntat la copiii unei vecine care era să moară și pestă o oră le-a trecut].

Mocrán (Mokranje).

79

DZE DŽIUOIK'Ī

Cînd duarię capu. Cu busujoc [se descîntă].

A plecăt un uôm roșu,

Džin căsă roșîe,

S-a dus la boj roșîi,

A prins în ¹⁾ car roșu,

S-a dus, a muls oi roșîi,

A-nk'egat lapce roșu ²⁾.

S-a strîns strîgoansil'i

Și strîgonși :

Toț gustară,

Toț crăpară !

Să rămînă Stancu luminat,

Ca stawa-n șeri !

Lîac să-î fiie džin gura mîa

Și džin mîna mîa !

Brejána (Brežane).

80

D'E D'EUOIK'Ī

Baba [descîntătoare] ȝa un fir d'e busujoc și o sticlă cu apă né-ncepută. Și puñe în apă tămîie. (Alți d'escîntă, tot așa, cu fir d'e mătură sălbat'ecă) :

D'escînt'ecu mîeju

Ș-a lu Dumnezău.

Care l-a d'euoik'jat pe (N. N.)

Curu ȝ-a mîncat.

D'e l-o fi d'euoik'jat vrun voînic,

Să-ȝ crăpe c. . . ,

Să să mirje lumęa și țara d'e iel,

Cum s-a mirat iel d'e (pię numię) !

D'e l-o fi d'euoik'jat fămîie,

Să-ȝ crăpie țîțil'i,

Să-ȝ piče cosîțil'i,

Să-ȝ mțară copîi d'e fțame,

Să să mirje lumęa și țara d'e ȝa,

Cum s-a mirat ȝa d'e (N. N.) !

Mocrán (Mokranje).

¹⁾ = la.

²⁾ Cf. *Anuarul Arhivei de Folklor III*, p. 112.

81

D'E IZBITURĂ

Cînd îl duarje uoik'i.

Să duce muierja care știije să d'escînt'e cu al bolnáv, care-l doarje uoik'i la un părău uori la o čeșmiá, und'e bja boji apă. Și porneșt'e să d'escînt'e. Și cată urmă d'e bou, d'e vacă și ja apă d'in urm-aija și zice ([K] ziêe):

Fuğ izbitură,	D'in urmă d'e vacă,
Că t'î-ajunge stropitură!	Până mîne să-m triacă!
(D'e tri uofí).	

Și să udă cu apă d'in urma a ê-a d'escîntat.
Și face odată d'iminața, na amnáz și sara.

Mocrán (Mokranje).

82

D'E SCRISE

[Soacra sa] d'escînta d'e scrise, cînd vria vrun băjat să ja pe vro fată ofi vro fămijê care are bărbat și i-e voia ca să-i moară bărbatu, ca s-o ja ăla pe ja. [Ori invers: bărbatu-și descîntă, ca să-i moară femeia].

Ja sulu d'e pînză și toporu și, d'e cît'e uofi d'escîntă, dă cu toporu la căpătîju sulului, ca cînd taie gitu la uom.

Și ja paru êe să pripoșt'e armăsari — d'e cai nu [este bun] — și bat'e cu toporu paru în pămînt și spuie d'in gură așa:

Io nu bat paru,	Pje iêl [sau] pje ja [pe care vrea să
Numă bat scrisa mja :	moară], pje mumă-sa,
Io bat paru,	Pje iêl, pje tat-so,
Paru bat'e lacu,	Pje iêl, pje soru-sa,
Lacu bat'e pe dracu,	Pje iêl, pje fra-so,
Dracu bat'e scrisa mja —	Pje iêl, pje nași-so,
ofi scrisa cutăruja —,	Pje iêl, pje fină-sa, [etc].

Și dacă-î dă zor cu d'escînt'ecu, cînd bat'e paru-n pămînt, iêl atunc măi taie-l întăreșt'e la inimă, îl întapă, că paru-î ascuțit.

Și face-așa d'e tri uofi cu paru-ăla și paru-ăla-l puie sup cap, und'e doarje fămija ofi că uomu la cafe-i d'escîntă. Și iêl visază scrisa lui.

Mocrán (Mokranje).

83

D'Î-APUCAT

Cînd s-apucă copii-ăi miç, cînd îs bolnăvi. Copii d'e țîță.
Să d'escîntă-n unt, cu firu d'e mătură-n îel, în paar, și tămîje-n unt.

A plîecat apucatu cu-ncl'eștatu	D-apucatu cu-ncl'eștatu
La val'e ,	La îel s-a zăuîtat,
Pe cărare,	Cu barba-nfoîată,
Pe drumu-ăl mare	Cu gura-ncl'eștată,
La val'e,	Cu d'inți bel'iț,
S-a dus la (N. N.) acasă :	Cu uoik'i zgîiț,
La uș-a venit,	La îel s-a uîtat,
Uș-a ncuîată a găsît ;	Înima î-a mîncat
La ferîast-a venit,	Și uasăl'i i l'î-a-ncl'eștat.
La ferîastă s-a suit,	[A uitat restul]... dac-o mai fi.
Pe ferîastă s-a uîtat	D'escînt'ecu mîeșu
Pe (N. N.) în șobă l-a văzut	Ș-a lu Dumnezău.
Și culcat că l-a găsît.	

Mocrán (Mokranje).

BCU Cluj / Central University Library Cluj

84

D'in alt'e d'escînt'êce am uîtat vorbelîe și n-are liac dacă [cineva]
nu șt'îje vorbel'e toat'e.

Mocrán (Mokranje).

85

DZESCÎNCEC DZE MUȘÎT

Cînd î-i luvat ¹⁾ [cuiva] pișoru oîi mîna.

Îestă baba care s-a prins că șcije să-î dzescînce, să-î triacă. Să dușe, marș sara, la ăl bolnău acas. Și fașe tri turce dă piñe, mik'icel'e, și tri lumănăfi și [ia] tri cărbuñ dze foc. Și șădze al bolnău pră pragu căși. Și-î puñe turcîl'î-ălîa lîngă îel ș-aprîndze lumănăfil'i și pi-ai tri cărbuñ dze foc puñe tămîñe. Și-l astrucă cu ță'nicu, i-l puñe-n cap, și îa sășera și dzescîntă la pragu căși.

Asta dzescîncic să fașe dze tri uoîi în săptămîna, sara după sînă : marța, joia și sîmbăta.

¹⁾ = cînd îl doare.

[Se descîntă] cu săsera, dacă ie muieře și cu o găină năgră. Dacă-ı uom, iar cu săsera și cu un cocoș.

Asta dzescîncic așa să dzescîntă și la uom și la muieře : sîmbăta sara, după se dodzescîntă, dıarmıe-asııa, la ăl bolnău acasă, baba. Duminecă dzimiņata ıa baba găina, cocoșu, și o k'ilă dze rāk'ıu și turcıl'i s-a dzescîntat cu ıel'e.

[Nu știe descăntecul].

Crivel' (Krivelj).

86

N-arıe l'ac d'ela fiecare cînd d'escîntă, număı care l-ınvăță pînă nu să cunună. Ș-atunc ıș aduce amint'e-n biserică d'e toat'e d'escînt'eıl'e care ıe șt'ıie — orı băıatu ori fămııa cafe șt'ıie să d'escînt'e — și l'e numeșt'e pıe toat'e pıe nume. Și are l'ıac d'-acoló¹⁾.

Mocrán (Možranje).

87

Dacă ıo știu că l-am d'eoık'ıat, mă duc și șk'ıup ın gură pe al d'eoık'ıat.

Mocrán (Mokranje).

88

VRĂJÎTORÎ

ıeștă la noı cafe dăscîntă, un uom, ale nu ın comuna mıe, ın altă comună, ın Vósca, comună sîrbască. Omı-ăla șcııe romıneșce. ıı dăscîntă lu muieře-ăıa dă vro patru orı. ın patru dzıl'e dăscîntă, sara, ca să să ducă zmăı-ăla dıla ıa.

Moșı-ăla k'ıamă o babă bătrınă, la muieře-ăıa și are-ășa făcuțe nășce copılaș mıș, noı dzıșem păpuș, dın arcııe așa roșııe, l'egacé cu ață ıar așa roșııe. Cînd dódăscîntă, ıa l'e taıe, bab-ăıa, cu săcurıa pră prag. Și baba să duș-acas.

Moșı șădze ası, cu bărbatu lu gazdă, patru dzıl'e.

Cînd să dușe ıel, zmăı-ăla, cînd nu măı vıne, muieře-ăıa s-a fost bolnăıă ıı fase k'ııieșă lu vrăjıtoři. Și ıel să dușı-acas, la casa luı.

Măcıót (Mačevac).

¹⁾ Cf. *Anuarul Arhivei de Folklor* III, p. 33.

89

Aăla ȩoăce să dăziok'je care, cînd je copil mic, suze la mumă-sa și-l întarcă și iar il propune la țîță. Aăla sámo-ı rău dă uok'ı.

ȩoăce să dăziok'je și stoacă, copii. Al'e jeı să duc și dupră jel fură din țoal'il'i luı o treámă, s-a fi, sámn, și i-o aprindzě și faše fum prăst-aála ăl dăziok'jat.

Să dăscîntă dă dăziok'ı. [Descîntă] vrăjîtořil'i.

Isınoa (Jasenovo).

90

La al'esu lu Sımdzordz, să duše vrăjîtoareă-n pięl'e ¹⁾ la strunga oilor și dăscîntă. Ia lapcıl'i dila oı. Ia mulze dila o ȩaje tridzăs-patrudzăs dă găljet, da ăla, gazda, mulze doųă k'il'e dila patrudzăs dă uoi, sinze mulze dila uoi.

Rău mor al'ia [vrăjitoarele]: dzaše mult, o mănîncă viermi pr-așcernut. O k'inuıe Dumņedzău, cum a k'inuit ia stoacă.

ȩoăce să ia și rodu dîn cîmp, berek'ietu.

BCU Cluj / Central University Library Cluj

Mústapić.

91

Dă cu ȩoabil'i vrăjîtořu, cînd vrię să vadă séua, cînd vrunu-ı bolnáu dă séua, cînd pięrdze vrunu séua ș-ar vrię să aflię. Că ȩoabil'i spun, s-arată-n ȩoabje.

Vrăjîtořu afe patrudză-și patru dă ȩoabje dă cucurudz. L'e puıe pră vro masă și l'e mięstăcă și l'e-mparce, că-ı dau vrun drum séua.

Vicéjva (Vitezevo).

92

Muđeril'i noăștre să duc la vrăjîtoři, la vrăjîtoare. Să duše cu sámn. Ia sámnu dîn țoal'il'i noăștre se ne-a udzit acas. Și cată-n apă, în ȩoabje. Și slobodze un cărbuıe aprins și sámnu, dîn țoalıe, în apă. Și, c-un fus, vrăjîtoarja ia și sorosęșće. Și-ț spuıe: dăcă-ı vių, dăcă-ı muort.

Să faše cînd iı bjećag síneva, cînd ní-sám în drum, dă ní-sám viı ori muort.

Isınoa (Jasenovo).

¹⁾ = în pielea goală.

93

Caŕe dăscîntă, vrăjitoŕi, lapădă întră drumuri ață roșîie, tri bîce dă salcă l'egăce cu ață roșîie.

Atunsa caŕe trieșe și dă prăsta ațîli-alîa și prăstă bîcîli-alîa, aăla să bolnăvieșce.

Al'i numa iestă altă vrăjîtoaŕe, întoarsē și-î trieșe alîia.

Isînoa (Jasenovo).

94

Să nu să prindă vrăjurl'i, îș ia pomînt dîn urma lui a dzîreaptă și tamîne la iel, în pungă, și arzîntu-ăl viu.

Isînoa (Jasenovo).

95

Iestă muiere, miere-n urma lu om și îl liagă, î dăscîntă cu o-ață. Tri noduri fașe pră aț-aia. Dacă ce liagă după caru-ncărcat, moaŕe omu, nu-î măi trieșe. A dăca vrișe ia să-l dăzlișe, î trieșe. Dăca nu vrișe, moaŕe omu.

Iestă unu la noi, a murit dă l'egătură.

Uomu l'egat nu poaŕe trieșe la gloaŕe.

Mústapić.

96

A mișu socru tri anî a tras k'in dă l'egat. Și n-a putut nîme să-l spă-săscă d-așa lucru, sâmo o fișancă. S-a-nzdrăveni.

Isînoa (Jasenovo).

97

A mișe ceică-î vrăjîtoaŕe. Ia poaŕe se-gódze-î pră lumîe. Șișie să dăscînce cum-gódze vrișe.

Mústapić.

G L O S A R ¹⁾

- a (p. 352, 353, 355), 38, *iar, dar*.
 ad'étu (p. 334), *obiceiul* [din sârb. adet «id.»].
 aimetra (p. 355), *altmîntrelca*.
 ajõame (p. 335), *mijește*.
 ála (p. 358), interj. care arată mirare [din sârb. alá «id.»].
 alá, alõaie 74, *monstru, duh ráu*.
 alátrátõare (p. 350), 20, *látrátoare*.
 ale (al'e, al'i) (p. 352, 353, 354, 355, 357, 358, 359), 42, 67, 88, 93, *dar, însá* [din sârb. ale «id.»].
 Al'împi (p. 338), *sârbátoarea Sf. Alípíe Stálpnicul* (26 Noemvrie).
 al'iná 38, *aniná, atárná*.
 allaléc (p. 340), *celelalte*.
 amáadzít (p. 340), *amiazá*.
 amparaþia (p. 359), *împáráþia*.
 ampárat (p. 356, 357, 359), *împárat*.
 apucat 78, *boalá la stomach*.
 apucat 83, *boalá, la copíii mici, numitá și «rául copíilor»*.
 ar (p. 354, 355), 51, *dar, iar*.
 ar (p. 332, 337), 2, 36, *a, au* (forma auxiliarului la perfectul compus).
 Aránzelu (p. 338), *Arhanghelul* (sârbátoarea din 8 Noemvrie).
 arcíje (p. 335), 88, *hártie*.
 ardicá (p. 332, 335), *ridicá*.
 arþái 74, *arsei*.
 astál (p. 359), *masá*.
 astará (p. 355), *deseará*.
 astrucá 85, *acopere*.
 avlije (p. 358), *curte, ogradá*.
 báicoánili 25, *petricelele*.
 baþ (p. 337, 344, 345), 16, 66, *chiar*.
 bátrínaþá (dá) 65, *în vremea veche*.
 bázucuríeþce (p. 335), *batjocoreþte*.
 becág 38, 74, 92, *bolnav*.
 bek'jár (p. 358), *flácáu, holteiu*.
 berek'jét 73, 90, *rod*.
 beþje [plur. tant.] 14, *cingátoare*.
 bîjeria 74, *báutura*.
 blágá (p. 345), *avere, bogáþie* (în bani) [din sârb. blago «id.»].
 blágós (p. 335), *bogat* (în bani).
 blán (p. 341), *scánduri*.
 bobóþcu, bubóþu 68.
 bója (p. 335), *coloare* [din sârb. bója «id.» < turc. bojâ].
 bolbotaja 43, *válvâtaia*.
 boldázáya 74, *suliþa*.
 bolnau (passim), *bolnav*.
 bráneþce 43, *apárá, pázeþte* [din sârb. braniti «id.»].
 bruêsc (p. 333), *scormonesc*.
 bunari 61, *fântáná*.
 buzumiínit 2, *posomorít*.
 cáiþá (p. 345), *cáciulá*.
 cámárá 69, *grámadá* [din sârb. kámara «id.»].
 cápáþii'e [bátei] 39, *capetele*.
 cápáþiu (sulului) 82, *capátul*.
 cápáþín (p. 339, 341), *perná*.
 cáromidá (p. 333), *þiglá*.
 carcé (p. 354, 355), *scrisoare*.
 cafe-godze (p. 337, 358), *oricare*.
 catá (p. 352, 353), 40 *cautá, se uitá*; cat (p. 354), *cer, pretind*.
 cílþaie (p. 339), *cámáþi*.
 când fiþe (p. 341), *oricând*.
 círság (p. 340, 55), *ulcior*.

¹⁾ Între paranteze e indicată pagina, când cuvântul se găsește în Introducere și «Obiceiuri» sau în textele mai lungi. Dacă textele sunt scurte, e indicat, înafară de paranteze, numai numărul textului.

La cuvintele variabile s'au dat formele care au fost înregistrate. Totuși, n'au fost trecute în glosar toate formele subț care apare același cuvânt, când acestea nu diferă prea mult unele de altele.

Ordinea literelor e următoarea; *č, ê* urmează după *c, dz* și *dž* după *d, g* după *g, ș* după *s, ș* după *z*.

La cuvintele de origine străină, am dat și etimologia, dacă n'a mai fost dată în vreunul dintre dicționarele noastre sau în studiile lui E. PETROVICI amintite mai sus (vezi p. 329, nota 3, și p. 333, nota 1).

cîta (p. 337, 339), 41, *puțin*.
 cît-godze (p. 338), 54, *oricît*.
 clănișeri (p. 336), *clarinetiștii*.
 cîngă (p. 355), carte [din sârb. knjiga «id. »].
 colîendră, colindă (p. 333, 334, 335), *băt împodobit cu care se umblă la colindat*.
 colind'et'e (p. 334), *colac pentru colindători*.
 colțoșâl'je 4, *colțurile*.
 comșî'je (p. 339), 59, *vecin* [din sârb. kom-
 šija «id. »].
 conac (p. 353), *găzduire, mas*; (p. 353,
 354), 43, *casă* [din sârb. konak «id. »].
 cornuri 44, 45, *colțuri* (la casă).
 covișește 60, *bate fierul, bate un cuiu* [din
 sârb. kovati «id. »].
 croit (a) (p. 352), *a tăiat*.
 cum-godze (p. 354), 97, *oricum*.
 cură 32, *curge*.
 cutropăie 67, 74, *se lasă asupra cuiua, îl
 înmăbușe*.
 cejcă 97, *mătușă*.
 céri (pa) 75.
 cícu (p. 357), *ciocul (pasărilor)*.
 cícește (p. 338), *cetește*.
 címp (la) (p. 335), *la anul viitor*.
 cínăr (p. 336), *mire*.
 cístí'nă 41, *loc curat* [din sârb. čistina «id. »].
 císto 41, *curat* [din sârb. čisto «id. »].
 cóscuri 44, *colțuri* (la casă) [din sârb.
 čošak «id. »].
 cók'ină 9.

dăca 95, *dacă*.
 dajca 5, 7, 20, «*mândra*», *iubită* [din sârb.
 dajka «id. »].
 dălac 69 = cînd să fașe vro bubă dîn
 zdravăn, la loc rău.
 dăloc (p. 353), *imediat*.
 dărúpt (p. 354), *în dreptul, în fața*.
 dăspănat (ar) (p. 359), *au rupt în bucăți*.
 dăspră 55, *pentru, din cauza*; 64, *din spre*.
 dășcuń 38, *descuiu, descui*.
 diéda (p. 335), *bunicul* [din sârb. deda «id. »].
 doborî (a se) (p. 344, 357), 37 (*a se*)
coborî.
 dodăscintă, dodzescintă (p. 333), 85, 88,
descântă îndeplinind întreg ritualul.
 dogăcadză (p. 333), 43, *termină de tot*.
 domăcín (p. 335, 337, 340), 68, *stăpînul
 casei* [din sârb. domaćin «id. »].

doprîndzím (p. 336), *terminăm de prînzit*.
 dosodzít (o) 4, *a necăjit, a chinuit* [din
 sârb. dosaditi «id. »].
 doșinăm (p. 336), *terminăm de cinat*.
 dovorbăsc (să) (p. 333), *se înțeleg, pun totul
 la cale*.
 drugári (p. 338), *tovarăși, prieteni* [din sârb.
 drugar «id. »].
 drúmăi 52, *faci un drum, pornești la un
 drum*.
 drústă 67, *tovărășie, societate* [din sârb.
 drusto «id. »].
 duboară, v. doborî.
 dučán 38, *dugheană, prăvălie* [din sârb.
 dućan «id. »].
 dúdăje 9, *tună, fulgeră*.
 duljéť (p. 336), *dovleci* [din sârb. dulek
 «id. »].
 dumăzlúc 45, *noroc la vite* [din sârb. do-
 mazluk «vita care nu se vinde, ca să
 rămână norocul în casă »].
 dupră 67, 89, *de pe*; 45, *pentru*.
 dușăi 67, *dusei*.
 dvóru, dvurú (p. 356, 358), *palat* [din sârb.
 dvor «id. »].
 dzí (na) 75.
 dzíva (p. 332, 357), *ziua*.
 dză, dzê (să) (p. 354), 73, *să dea*.
 dzídzeș 4, *dăduși*.
 dzírjept 38, 48, 50, *drept*; 67, *direct*.

fămíje (p. 334), 63, 80, 82, 86, *femeie*.
 fásúj (p. 333), *fasole* [din sârb. fasulj «id. »].
 fășánc (p. 336), *persoană travestită, la sâr-
 bătoarea carnavaalului*.
 fijaráľui, fijarului (iarba), 41, *iarba fiarelor*.
 fírșásc 44, *sfârșesc*.
 firtál'í 33, *sfert*.
 flíntuřel'e, v. frîntuřel'e.
 frîntuřel'e (p. 330), 8, *căntece, poezii populare
 lirice*.
 fruštucuím (p. 335), fruštúcuje (p. 9), *de-
 junăm, dejunează* [din sârb. fruštuko-
 vati «id. »].
 ft'jară (p. 331), *fiară* (lanțuri).
 furnătuří 58, *sgaibe*.

gazdă (p. 352, 353, 355) adj., *bogat*.
 gínsoc 22, *găscan*.

glăsărija 67, *votarea, alegerea* [din sârb. glasanje «id. »].
 glocăce (trișe la) 95, *are relații sexuale*.
 gogangă (eufemism) 75, *șarpe*.
 goj 69.
 goléna 68.
 golimb (p. 332, 356, 357, 358), golumbu
 37, *porumbel*.
 gósoropata 69.
 gostije 73, *petrecere, ospetie*.
 gostit (s-a) 67, *s'a ospătat, și-a petrecut*.
 govjē (p. 340), *mireasă*.
 gózbă 38, *petrecere, ospăt* [din sârb. gozba «id. »].
 griémná 37, *brățară, verigă de fier* [din sârb. grivna «id. »].
 icsta 68.
 iecșări 60, *cuin de fier, piron* [din sârb. (j)ekser «id. »].
 iepur (p. 356, 357, 358), *iepure*.
 iertátă (babă) 38, *femeie trecută de vârsta critică*¹⁾.
 iěšk'i 74, *așchii*.
 ili (passim), sau [din sârb. ili «id. »].
 Ilij 73, *Sf. Ilie*.
 îndup'ecă (să) 37, *se apleacă*.
 înfurișă (p. 344), *furișă*.
 înk'eporă 39, *încheutoră, încheie o haină*.
 írce 46, 67, *șoarece*.
 ispit (p. 339), *logodnă*.
 isto 38, *la fel, exact* [din sârb. isto: isto tako «id. »].
 iut, iuta 4, 62, *iute, repede*.
 izdat (p. 337), 70, 72, *o boală (la stomac, la pântece, etc.)*.
 jándári (p. 336), *jandarmii*.
 k'es (p. 334), *traistă mică*; (p. 335) *pungă*.
 k'ícit (p. 339), *împodobit, decorat*.
 k'ík'íce (p. 335), k'ík'ieșce (p. 336), *împodobite, împodobeste*.
 k'il' 43, *kilogramă*.
 k'imișșă 38, 43, 88, *cămașă*.
 lă (p. 358), *la*.
 labe 71, *labă*.
 lă'cralimi 4, *lacrimile*.

lăcral'miș'e 4, dim. dela *lacrimi*.
 ljağān (p. 349), *sicriu*.
 lipă (p. 338), *teiu* [din sârb. lipa «id. »].
 liță 63, *față*.
 lopaři 69, *fundul pe care se pune mămliga*.
 lov (în) (p. 339), *la vânătoare* [din sârb. lov «id. »].
 lunačić (dže) 39, *născut în aceeași lună*.
 luvat (i-i luvat pișoru) 85, *il doare, îi este bolnav piciorul*.
 mácsina 68.
 măgói 69.
 măjmún (p. 336), *mămuțe* [din sârb. majmun «id. »].
 malá 18, *mahala*.
 mǎng il'e 17.
 masáli 25, *măsele*.
 mătriál 43, *material de construcție*.
 menzių (p. 358), *crășmar* [din sârb. mehândžija «id. »].
 mereor (p. 29), *încetinel*.
 mijánă (p. 338), v. mijánă.
 mișneriță (p. 352), *măsură pentru cereale* [din sârb. merica «id. »].
 mișturi 67, *metri*.
 mijánă (p. 358), *crășmă* [din sârb. mehana «id. »].
 mik'ícel'e 85, *mititele*.
 Mioiu (p. 338), *sărbătoarea Minunea Arhanghelului Mihail din 6 Sept.*
 mișiněsc 37, *ochesc, țintesc*.
 Mítcālă'y (p. 338), *sărbătoare populară în săptămâna de după Paști*.
 miță (p. 345), *lăna care se tunde prima dată de pe miei*.
 mit'ut'ja 19, *mititea*.
 Mlava 67, *Valea Mlavei, regiunea râului Mlava*.
 mládoj'ňa, mládoj'ńia (p. 339, 340), *mirele*.
 mneorică (p. 331, 344), dim. dela *mioară*.
 mńiaų (p. 331, 344, 345), *mia*.
 mńiei (p. 331, 333, 344, 345), *miei*.
 mocúj 68.
 modură (p. 344), 73, *de coloare sur-închis*.
 moj (a) 16, *la muiat, să se moaie*.
 móra 47, *trebuie* [din sârb. mora «id. »].

¹⁾ Cf. *Anuarul Arhivei de Folklor III*, p. 45.

- morți'ie 38, *moarte*.
 -mpețască (p. 339), *peșească*.
 -mpistrișace (p. 333), *împistrișate*.
 muică 3, 4, 19, dim. dela *mamă*.
 murgu (p. 352), *amurgul*.
 mușit = cînd i-i luvat [= îl doare pe
 cineva] pișoru ofi mîna 86, *paralizie*.
- na amnáz 81, *la amiaz*.
 năbăvit (ai) (p. 352), *ai făcut rost de, ai
 procurat, ai câștigat* [din sârb. naba-
 viti «id. »].
 nădov'lcă 76.
 năița 5, năicuți 20, *neica*.
 nămnadzîdz (p. 332), *amiază*.
 năprăcît (c-ai) 74, *ai fermecat*.
 năprăcîtufi = cînd visadză visuři urice :
 vrun șărpjē, ori visadză că-l cutropajie
 vrun om urît 74.
 năročito 74, *mai ales* [din sârb. naročito
 «id. »].
 născomănit (s-a) 67, *s'a scornit*.
 Nășt'irea (p. 334), *Nașterea*.
 nedelja 68, 69.
 -nghindzit (ș-a-) (p. 354), (a-) (p. 355),
s'a gîndit, s'a socotit, a crezut.
 -ngrozășt'e (i să-) 78, *i se face greașă*.
 -ntîmpină 38, *pune umul lîngă altul, ală-
 turează*.
 -ntîneșcē 38, -ntînit (s-a-) 72, *întîlnește,
 s'a întîlmit*.
 nujdă (p. 356), *nevoie, trebuință* [din sârb.
 nužda «id. »].
 nujnic (p. 355), *closet* [din sârb. nužnik
 «id. »].
 numă 82, *numai*.
 numinat 74, *luminat*.
 nușă (p. 353), 68, *nouă* (numeral).
 nîam 38, 57, *neam, rudă*.
 nēcstat'e 72, *nebobozate*.
 nîma (p. 335 356), 75, *nimeni*.
 nî-săm (p. 333), 92, *suntem*.
 nîșă 69.
 nîvă (p. 339), *pămînt arabil*.
- obor 4, *ocol, curte*.
 obrază 69, *fașă*.
 ocrocît (c-ai) 74, *te-ai înverșunat* [din sârb.
 okrutiti se «id. »].
 ódma, ódmă (p. 333, 358, 359), *imediat*.
- oğac 63, *horn, coș*.
 oj 17, *aș*.
 omărit (a) (p. 359), *a omorît*.
 ormán (p. 339), *dulap*.
 ortác 48, *tovarăș*.
- pă (p. 354), *și, iar*.
 paar 83, *pahar*.
 pac (na) 75.
 păcășuňa (p. 340), *împăcarea ce se face după
 nuntă între cuscri*.
 păce? (p. 358), *oare?*
 pámătu 67, *mintea, conștiința*.
 pân 39, *până*.
 paramán (p. 359), *bucată, parte, fărâma-
 tură* [din sârb. paraman «id. »].
 părășăi 41, *pari mici*.
 păsulje (p. 335), *fasole*.
 patrudză'sil'ja (p. 341), *pomana dela patru-
 zeci de zile după moarte*.
 păzănari (p. 341, 356, 357), *buzunar*.
 pénd'eră (p. 355), v. *piéndzeră*.
 peșk'ir (p. 11), 38, 39, *proșop*.
 piéndzeră (p. 332), 67, *fereastră* [din sârb.
 pendzer «id. »].
 piētreșe- 38, *introduce, trece prin*.
 pingă (p. 336), *pe lîngă*.
 pîrg 37, *pâlce*.
 piștăjică (p. 353), *fluier* [din sârb. piștaljka
 «id. »].
 pișărâji (p. 334), *copiii cari umblă în colindat*.
 plăncís (p. 335), *panglieci*.
 pljecat (a pljecat să plîngă) (p. 354), *a început*.
 plîngă (să nu să) 46, *să nu plîngă*.
 podrúm 41, *pieniță*.
 pomîntu (p. 359), *pămîntul*.
 póștăje (să) 38, *se respectă, se ține* [din
 sârb. poštovati «id. »].
 póșto (p. 354), 39, 67, *pentrucă, fiindcă* [din
 sârb. pošto «id. »].
 prănghija (p. 7), *treasca* [din sârb. pran-
 gija «id. »].
 prăsēnic (p. 358), *primar* [din sârb. pred-
 sednik «președinte »].
 prāvărișcē (să) (p. 352), *se înșeală* [din
 sârb. prevariti se «id. »].
 pretforișcē (să) 42, *se preface, se trans-
 formă* [din sârb. pretvoriti se „id.“].
 prînd 38, prîndă(să) (p. 339), prîndze (p.
 358), *prânzesc, etc.*

prîngă (p. 339, 352 357.), 42, 63, 69, *pe lângă*.
propune 89, *pune din nou*.
puçerînic 43, *bogat*.
puòs (p. 356), *pot*.

răneşć 73, *hrăneşi*.

răsărice 74, *sărite* (în țăndări).

răstiu 8, 77, *resteu*.

riēcă 77, *râu* [din sârb. reka « id. »].

riēcă (p. 339), *jachetă, haină* (la femei)
[din sârb. rekla « id. »].

săcît (a) (p. 354), *a cetit*.

sacufî (p. 352), *saci*.

samănă (p. 358), *asemănătoare*.

Sămărinovăţ 14, *sat în Craina Negotinului*.

sămnătoş (p. 334), *sănătoşi*.

sămo (p. 333), 41, 63, 89, 96, *numai* [din
sârb. samo « id. »].

şar (p. 356), *pestriş, bălţat*.

sărbat'ie 37, *sălbateci*.

savuon (p. 340), *vâlul miresei*.

scîrţuone 47, *scârţă*.

scobicúr 39, *măcieş*.

scoruş 37, *măcieş*.

scrise : d'escint'ec d'e scrise 82, *descântec*
în care se meneşte moartea cuiva.

Setjován 38, v. Sfetjován.

Sfeti Nicolá (p. 338), *Sfântul Nicolae* (sărbătoare) [din sârb. Sveti Nikola « id. »].

Sfetjován (p. 338) *Sfântul Ion* (sărbătoare)
[din sârb. Sveti Jovan « id. »].

Sfeti Stjéwan (p. 338), *Sfântul Ştefan* (sărbătoare) [din sârb. Sveti Stevan « id. »].

sfjētu 65, *lume, populaţie* [din sârb. svet « id. »].

sfiráci (p. 336), *lăutarii* [din sârb. svirač « id. »].

Sfjîlîja (p. 338), *Sfântul Ilie* (sărbătoare)
[din sârb. Sveti Ilija « id. »].

Sîmdzordz (p. 38), 90, *Sfântul Gheorghe*
(sărbătoare).

Sîmjédru (p. 338), *Sfântul Dumitru* (sărbătoare).

Sîmpjêtru 38, *Sfântul Petru* (sărbătoare).

Sîmţ (p. 337), *Cei 40 de Mucenici*.

Sîmtqadzerî (p. 337), *fiinţe supranaturale care*
umblă pe cai la sărbătoarea Sfântului
Toader ; Sîntqadzerî sînt cai nepomeñîţ
(p. 337).

Sîncelîj 73, *Sfântul Ilie*.

sirt, sirta 68.

şk'jup 87, *scuip*.

slica (p. 358), *fotografia* [din sârb. slika « id. »].
slicui (să) (p. 357), *slicuit (a)* (p. 357), *să*
fotografiezi, a fotografiat [din sârb. sliko-
vati « id. »].

smiñic (p. 340), *siminic*.

şocit'e 21, *şobolan*.

şocúj 68.

somod'iva 16, *demon, Muma pădurii* [din
bulg. samodiva « zână »].

soţija 48, *tovarăş*.

sovónu (p. 340), *vâlul miresei*.

spămîntăm 46, *spămîntat, spomîntat (s-a)*
(p. 353, 357), *spămîntăm, s'a spămîntat*.

spăsască (să) 96, *să vindece, să scape* (pe
cineva) [din sârb. spasiti « id. »].

şpătărişće (să) (p. 336), *se plimbă*.

şporetuluş [genitiv] (p. 334), *maşinei de*
gătî [din germ. Sparherd « id. »].

sprimăsc (p. 353), *sprimişće* (p. 353) 38,
sprimişt'e (p. 333), *sprimit (a)* (p. 353),
pregătesc, etc. [din sârb. spremiti « id. »].

srebro 44, *argint* [din sârb. srebrò « id. »].

stămîna (p. 341), *săptămîna*.

stañe (în) 43, *în stare* [din sârb. stanje « id. »].

stăñija 69.

staroica (p. 340), *şeful nuntaşilor*.

stava, stava (p. 332), 71, 74, 78, 79, *steaua*.

stqacă (p. 338), 43, 45, 64, 89, 90, *vite*.
stomnă (p. 345), *oală, ulcică* [din bulg.
stomna « id. »].

străgănă (p. 340), *astrahan*.

strank'ină, strănk'inî (p. 335), *strachină*.

streje 15, *strajă*.

strièce 45, 60, *noroc* [din sârb. sreća « id. »].

strîgă 73, *demon răufăcător*.

strin (p. 331, 344, 345), 4, *străin*.

stu 77, *înapoi!*

stvar (p. 335), *obiect, lucru* [din sârb. stvar
« id. »].

subóta 68.

suclijaş (dže orez) (p. 338).

sobă (p. 354, 357), 84, *cameră*.

Svilăñiţa 67, *oraşul Svilajnac*.

svirón (p. 353), *fluieri* [din sârb. svirati « a
cânta dintr'un instrument »].

şe-godže 97, *orice*.

şér, şeroñ 73, 74, *cer* (copacul).

şe'ya (p. 358), 41, 73, 91, *ceva*.

şerápi (p. 339), *ciorapi*.

șinstă (p. 340), *cadou la nuntă*.
 șirîepî (p. 339, 357) 38, v. șerapî.
 șocôî 69.

 ta 15, *tale*.
 tămîne 74, *tămîie*.
 ță'nicu 85, *cenușer de strecurat leșia*.
 țăpélî- 38, *ghete* [din sârb. cipela « id. »].
 țara (p. 341), *pomana*.
 țăsăl'e (să) 48, *să netezească* (pe pene).
 țiyañe 48, *țiuie*.
 tócmă 43, *logodna*.
 toce 38, *toate*.
 toțî- 4, *baltă*.
 totă 66, *toată*.
 totî'lcă 74.
 trămeșăî 74, *trimesei*.
 tręamă 89, *tramă* (*fir din țesătura ce se destramă*).
 troponîeņ 67, *locuitori din Tropuóna*.
 Tropuóna 67, sat în apropiere de Svilaj-
 nac (oficial: Troponje).
 trúbje (p. 337), *trompete* [din sârb. *truba*
 « id. »].
 trupu (la om) 69, *organul genital*.
 tunat (a) 67, *a(u) intrat*.
 tutúc, (p. 352), 74, *butuc de lemn*.

 údma, udmă (p. 333, 356), 51, v. odma.
 ud'á (p. 344), ud'it (ai) (p. 344), udžit (a)
 (p. 357, 359), 74, 92, udžesc 38, u-
 džęșce 38, udzá 71, *rămânea*, etc.
 uică (p. 340, 356), *unchiu* (titlu cu care se
 adresează unui bărbat mai în vârstă).
 ujnă (p. 340), *mătușă* (titlu cu care se adre-
 sează unei femei mai în vârstă).
 ulîî (p. 345), *trunchiu de copac scorburos*.
 umărit (ai) 9, *ai omorît*.
 umplusăî 38, *umpluî*.
 undžę-gúdzę (p. 359), *oriunde*.

unturoș (p. 334), *unsuroși*.
 úvec 63, *toideaua* [din sârb. *uvek* « id. »].
 uzît (am) (p. 345), *am auzit*.

 vă'já 68, *are valoare, efect* [din sârb. va-
 žiti « id. »].
 vaų (p. 355), *vor* (auxiliarul viitorului).
 véce (p. 341), *deja* [din sârb. *veće* « id. »].
 vięșce (îi vięșce = ivięșce?) (p. 353).
 vîr 76, *vîrf*.
 vi-săț (p. 333), 41, *sunteți*.
 vódza (p. 353), *conducătorul, șeful* [din sârb.
vogja « id. »].
 vojevóda (p. 340), *conducătorul nunții* [din
 sârb. *vojevoda* « id. »].
 vojnišesc (glas) 48, *bărbătesc*.
 Vósca 88, *sat în apropiere de Măcióț*.
 vro (p. 332, 339, 354), 0.
 vrodată (p. 337), *odată*.
 vrun (p. 332, 353, 354), *un*.

 zaăr 21, *zahăr*.
 zac (na) 75.
 Zăpostît (p. 336), *lăsata secului*.
 zătrięșc (să) (p. 353), *să nimicești, să omori*
 [din sârb. *zatrți* « id. »].
 zăuît (mă) 17, 25, 37, 83, *mă uit,*
privesc.
 zăví'rñe (șaril'i) 58, *scapătă* [din sârb.
zavrnuti « a întoarce »].
 zgod'ituri (p. 350), *ghicitori*.
 zómniță (p. 352), *sac, traistă* [din sârb. zob-
 nica « sac à fourrage »].
 zrța 69.

 žezet (p. 340), *deget*.
 Žoiřari (p. 337) *Ţoia Mare*.
 Žoiřarica (p. 335), *ființă supranaturală care
 se interesează, mai ales, de hărnicia fetelor
 și a nevestelor tinere*.

ION PĂTRUȚ